

Олег Ермаков

Мыслящие глазами, видящие сердцем. О зрении инопланетян

Oleg V. Yermakov. – Thinking with the Eyes,
Seeing with the Heart. About the Sight of Aliens

У физических глаз человека и сердца одно назначение — видеть Мир. Но поскольку они разделены барьером ума, не видят ни глаза, ни сердце. А у наших Гостей, инопланетян глаза и сердце есть одно и то же, поэтому наши вселенские Братья видят Всё.

The physical eyes of human and the heart have one purpose — to see the Universe. But because they are separated by the barrier of the mind, neither the eyes nor the heart can see. And our Guests, aliens, have their eyes is the heart, therefore our cosmic Brothers see Everything.

Киев – 2021

Согласно Гомеру, герои его «Одиссеи» мыслят глазами. По-видимому, именно это мышление без ума позволяет им в критических ситуациях мгновенно принимать оптимальные решения и с честью выходить из любого тупика.

According to Homer, the heroes of his Odyssey think with their eyes. Apparently, it is this thinking without mind that allows them in critical situations to instantly make optimal decisions and to come out of any impasse with honor.

Иначе как чрез Слово Мир постичь нельзя: ведь Сл^{ОВО} – ОВО, Мир, Яйцо всего.

WORD IS WORLD

Luna * **O**leg * **V**ladimirovich * **E**rmakov

*In the beginning was the Word, and the Word
was with God, and the Word was God.*

John 1:1

*Get to the **root** of all!*

*Kozma **Pro**tkov*

https://ru.wikipedia.org/wiki/Козьма_Прутков

Dear Friends!

My name is Oleg Yermakov. I was born in Russia, graduated from Kyiv National University of T. Shevchenko (Ukraine), I live in Ukraine. In April 2009 I created the Unified Field Theory which I would like to offer to your attention. The work is written in Russian. Its meaning is that Einstein, creating his theory, was mistaken: he created this work as a physical theory, but it is a **LINGUISTIC** theory, because **the Word is the Truth, Root of everything.**

Your sincerely,
Oleg Yermakov

e-mail: nartin1961@gmail.com

In vino veritas.
Истина — в вине (лат.)

**Все открытья мои — плоды
Вакхова метода жома, давящего
Истину, Я Мира, как сок из я God,
из Слова, которое есть ее дом и сосуд*.
Сок Ра — Бога, Огня всех живущих,
она Глубь сердец наших, кою
познать звал Сок-Ра-т.**

* В мире нашем лик Истины — Иисус Христос, Бог Слово, Логос (греч.),
Себя зовущий «Лозой Виноградной». О том сообщается:

Спас Лоза Истинная — редкий иконографический тип, изображающий Христа в соответствии с евангельскими словами: «Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой — виноградарь» (Ин. 15:1), «Аз есмь лоза, вы же гроздие» (Ин. 15:5). В ранних вариантах (XV век) Христос окружён лозой, в ветвях которой изображены Богородица, Иоанн Предтеча и апостолы (то есть евангельская фраза передаётся буквально). В более поздних (XVII – XVIII века) вариантах усиливается евхаристическое содержание, на лозе, вырастающей в руках или из прободённого ребра Спасителя, виноградная гроздь, которую Христос отжимает в потир. Из символично-аллегорической композиции превращается в дидактически-назидательную. В греческом варианте икона подписывается «Αμπελος», что, собственно, и означает «виноградная лоза».

URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Православная_иконография_Иисуса_Христа

...ЛОГОСЛОГОСЛОГОС...

...дал вам Духа премудрости и откровения
к познанию Его, и просветил очи
сердца вашего, дабы вы познали, в чем
состоит надежда призвания Его.

Ефес. 1:17-18

*Идею мыслят. Или видят. При условии,
что мыслят глазами, а видят мыслью.
Если мысль не видит, значит она слепа,
как слеп глаз, который не видит.*

К.А. Свасьян. Растождествления

Современная наука все более убеждается в справедливости древней истины: глаза наши и сердце едины заданьем Творца — видеть Мир, Дом наш. Зренье глазное ответственно за наблюденье физического, наружного нам мира, тленного в сущности; зрение сердца — за виденье внутренней нам Реальности Сознания — Поля полей сущих, Вечности. Сплав двух очей сих есть Мир, Вечность-бренность: ведь Зримость и Зритель — Одно.

У землянина два этих рода очей не сводимы в Одно — им мешает звено розни, ум, субстрат чей в теле есть мозг наш. Вместо того, чтобы быть их связующим, из их картин он смешеньем недолжным творит слепки мутные Мира, что мы зовем мыслями, в подмену Миру реальному, что в нас явился бы и нами стал, когда б зрение сердца и взор глаз сошлись беспромежно.

Порока сего лишена плоть Антропов Иного, космитов. Мозг их, черный цветом как Дух, Тайна нам — очи с сердцем в единстве, ведь, сердце по сущности, он из глазниц смотрит вон как очьми, и глаз всякий есть суть полнозрящая, цельный зрачок. С тем, мозг-сердце, зрит равню вовне он и Вглубь, Это с Тем едины в Мир, с Антропом единый как с формой согласною Суть.

Мозг космитов — в Одном Два, глаз-сердце: зрить и мыслить Братьям — одно. У землян сердце, должное по своей сути вершиной быть телу, томится

в груди как изгой на чужбине, трон свой дав уму. Сердце Братьев — царит в голове их, **ума же у них нет**, ведь тем, кому Мир Оплот, в нем нет нужды*.

* Посему Египтяне, готовя умерших для Вечности, Мира по истинной сути, лопаткой чрез нос вычищали из черепа ум их как мозг головной.

Разъясненья сему — в Приложениях.

Приложения

**Человек в сути – Мир. Речь
людская – глас Мира в устах
наших. Речь нам познать –
познать Мир как Себя,
вняв Оракула зов.**

Все мои труды:

<https://univ-kiev.academia.edu/OlegYermakov>

РЕЧЬ
РЕКА
ДУША
ЛУНА

Приложение 1

AB SLOVO

САКРАЛЬНАЯ ЛИНГВИСТИКА, МОЙ МЕТОД

Ab Slovo. The sacral linguistics, my method¹

Сакральная лингвистика — наука о верном делении слова, стоящая на двух столпах. Первый: Слово как Сущность тождественно Богу и Миру (**Вселен**ной). Речет **Еван**гелие: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Ин. 1:1), — т.е., сущее прежде всего, **Слов**о есть Бог, Родитель, и Мир, Дитя: ведь кроме Мира у Господа нет ничего. Столп второй: Слово, сущих Оплот, не несет корень как часть свою, как мнят ныне, — *корень есть оно всё*². С тем, деление слова к Познанию вершимо не от части к Целому, но встречь — от Целого к части: в Глубь слова, сиречь **Свер**ху вниз. Так, **AB OVO**, течет от **ис то**ка река: Мир — от Бога. Так, Богом творим, в себе делится Мир без **разь**я³тия; так в лоне **вз Ра**стает дитя: тело — из **гол'OV'**ы, его корня. Деля так, мы, с Богом идя, зрим чрез сл'**OVO** всё сущее Мира и **дверь** в Мира **Цель**ность, **Л'**уну³.

WORD IS WORLD

Суть познать — от нее ступать нам: от **Причины** к **Причине** **возв Ра**тным путем колы**цевым**. Так ступает душа, коя — мы, **иск Ра** Божья, вершащая **Поиск**: от Бога ко Богу, **из – к – Ра**. В том — **сак Ра**льной **L'IN'**гвистики суть. Луна, Речь (**Вак** (инд.)) — Корнь сей науки, частиц ее **Вакуум**; **датель** ее людям — **Вакх**: Слово, **Сок** Луны, **Я'God'**ы **вакантной**⁴; **автор** в миру ей — **Сок Ра**т, **вино**чер**пий** его⁵; глас забытой ее — я, восшедший от физики, ложного взора (**Природа**⁶, греч. фюзис, как явь **Ages'**отеля — Мир безго**ловый**: без Неба Земля, Дол без Выси), к линг'**VIS'**тике, науке Слова как Мира, Сосуда и Поля всего.

Труд сакральной лингвистики, Вакха стези: выжать из речи Мир как из ягоды сок, чтоб испить его нам.

¹ **Met-hod** — к **Мет**е, Цели **ход**, суть наука Ид/**ти**-Дос/**ти**гать. От поры Аристотеля, Землю **разь**явшего с Небом, Главой ее, слово Полета «метá» переводят как плоское «после», «за», чья имманентность, тогда как Цель — «над»: Трансцендентное, Вьсь, коей мудрый крылат.

² Корень, Целое, мнят ныне частью, деля **слово, корнь себя**, на корень, суффикс, приставку и окончание. Слова как корня единого явь — **Сан**/скрит (**Дева**/**нага**/ри), где буквы слов сущих с'**VIS'**ают с опоры единой, как смертные люди с Небес, бренье с Вечности: **संस्कृता**. **План**ка планок, Опора-**Выс**ь, Ось (**VIS'**ь (укр.)) — Речь, слов Душа: **Луна**, **Дева**, змея (**нага** (санскр.)) кольцевая.

³ «Все те, кто поистине уходит из этого мира, идут к Луне. (...) Поистине Луна — это врата небесного мира», — рекут о том Веды (**Кав**/шитаки-упа/**ниша**/да, I, 2). Поистине Небо, Вьсь — Мир как Ед/**н**ство, каким и **есть он**: Земля, Дол — Мир как Рознь, коего он не есть.

⁴ Согласно открытию NASA, **Луна** — пустотельный сосуд: По/**н**ность, тайная смертным очам, что навыворот зрят.

⁵ Бич дней сих, Стагиритова дочка наука не знает: искусство **Сок Ра**та **май**с/**ев**тика, данное в помощь **беременным Истиной, людям**, родить Ее — есть **исом, давление** **Ее из Слова как сока** из **Я'God'**ы-**Тьма, Винограда** (Лозы — по Христу): царь умов **Дионисов процесс**, чьим посредством Мир, в Ягоде сей **Иноград**, извлекается из **древ**них речи корней, **Луны в ней**, ради знания его. Выжать из речи нашей, **вок**ала, Мир — **явить** **Луну** как Сосуд его: **Вак**, Речь как Мать всего, **Мену-Датон** у **Грек**ов (сын коей **Платон** — муж **речистый от**меч/**но**; **Луну** звать — **лягушкою к-вак-ать в ночь луну**): **Причину** **петь** **дольне**), **Любовь** как s/lov'e/s Суть, от бед всех **Вак**шину (**с тем, первой вакциной в миру нас — корова снабдила: Тьма, Мать**). Посему без **бок**ала, рекут, нет **вок**ала: без **Вак**ха, **мес**над **вожака** и царя **Элевсиний**, аккадского **Син**а, владыки Луны (**Вакх** есть **Бык, Сын Коровы** сей, **Бок**, он же **Рог, ее верный как Два при Нол**е, **Аполлон** как **пол-Лон**а при **Лон**е, **Лун**е) — нет и речи людей как **рек**и от **Ис**то/**ка** сего.

⁶ **При Рол**е (Бог (стар.)) — плод Его и подобье: Мир, Божье Дитя.

Приложение 2

МИФ

Древнее народное сказание о легендарных героях, богах, о явлениях природы. М. о Прометее.
2. перен. Недостоверный рассказ, выдумка. М. о пришельцах.
3. То же, что вымысел (в 1 знач.).
Вечная любовь – миф. || прил. мифический, -ая, -ое.

Толковый словарь Ожегова

МЕТОД ЕСТЬ МИФ • METHOD IS MYTH

Столп труда сего — **Миф**. Только он, Сердце наше — у **мам** Аргумент, **тайный** тленной науке¹ как Всё ничему. **Миф есть Сущее: Мир в очах зрячих как Целое в части согласной своей**². **Миф есть Жизнь: ибо Сущее — Жизнь; чуждость Мифа — безжизненность: смерть, Жизни нуль. Миф — Любовь: Жизнь — она; не любить — есть не жить.** А **в/тор** Мифа есть **Бог**, его Сердце; Мир — тело при нем: Миф как плоть. Мифа взор — очи зрячие: Вечности **взор** и **причастных** ей; очи слепые — взор бренья и всех сущих им, коим Мир есть **мираж**. **Тленным** нам, бреньем **бодрым**, Миф — **Сон**: То как **смертных** **Основа**, дом **Прашуров**, кои в нем есть корни наши: **не сущие** в Сем как **несущие** нас. Мира части, мы есть **части Мифа**: он есть **Состав** наш, капля своих **Океан**³. С тем, **Миф — сам че LOVE'к, человечность — мифичность; Moon'house'n — дух наш: Луна, летал к коей барон — наш Исток, Дом наш как СОЛНЦЕ МИФА; познать Миф — познать Я свое.** С тем, душú (**ба** (египт.)) нашей **искра** как мы самое — Миф как Мир, Огонь-Я. Мир как Суть **докла**звать — Миф **стяжать** **окло**м **чистым**, **с/тез**ей **кочевой**⁴ (ибо **видет**ь — идти, очи — ноги-**крыл**á⁵): **до Сауs**'ы, **Причины** дойти: в Том — до Гос**пода**, в Сем — до **Луны**, **Мены**, **трон**а Его и **ларца**.

¹ Дитя **Арес** тотеля, Розни посла, очи наши разъявшего: Сердце, Единое — в Ум пустой, Два.

² Мир — Творение Бога, Тьма-Свет, Лоно сущих, **в Селене** **Вселенная** их. О Реальности сей **осев**ой пишет **Лосев** в своей «Диалектике мифа»:

Разумеется, мифология есть выдумка, **если применить к ней точку зрения науки**, да и то не всякой, но лишь той, которая характерна для узкого круга ученых новоевропейской истории последних двух-трех столетий. С какой-то произвольно взятой, совершенно условной точки зрения миф действительно есть вымысел. Однако мы условились рассматривать миф не с точки зрения какого-нибудь научного, религиозного, художественного, общественного и пр. мировоззрения, но исключительно лишь с точки зрения самого же мифа, глазами самого мифа, мифическими глазами. Этот вот мифический взгляд на миф нас тут и интересует. **А с точки зрения самого мифического сознания ни в каком случае нельзя сказать, что миф есть фикция и игра фантазии.** Когда грек не в эпоху скептицизма и упадка религии, а в эпоху расцвета религии и мифа говорил о своих многочисленных Зевсах или Аполлонах; когда некоторые племена имеют обычай надевать на себя ожерелье из зубов крокодила для избежания опасности утонуть при переплытии больших рек; когда религиозный фанатизм доходит до самоистязания и даже до самосожжения; — то всяма невежественно было бы утверждать, что действующие тут мифические возбудители есть не больше, как только выдумка, чистый вымысел для данных мифических субъектов. Нужно быть до последней степени близоруким в науке, даже просто слепым, чтобы не заметить, что миф есть (для мифического сознания, конечно) наивысшая по своей конкретности, максимально интенсивная и в величайшей мере напряженная реальность. Это не выдумка, но — **наиболее яркая и самая подлинная действительность. Это — совершенно необходимая категория мысли и жизни, далекая от всякой случайности и произвола.** Заметим, что для науки XVII-XIX столетий ее собственные категории отнюдь не в такой мере реальны, как реальны для мифического сознания его собственные категории. Так, например, Кант объективность науки связал с субъективностью пространства, времени и всех категорий. И даже больше того. Как раз на этом субъективизме он и пытается обосновать «реализм» науки. Конечно, эта попытка — вздорная. Но пример Канта прекрасно показывает, как мало европейская наука дорожила реальностью и объективностью своих категорий. Некоторые представители науки даже любили и любят щеголять таким рассуждением: я вам даю учение о жидкостях, а существуют эти последние или нет — это не мое дело; или: я доказал вот эту теорему, а соответствует ли ей что-нибудь реальное, или она есть порождение моего субъекта или мозга — это меня не касается. Совершенно противоположна этому точка зрения мифического сознания. Миф — **необходимейшая — прямо нужно сказать, трансцендентально-необходимая — категория мысли и жизни; и в нем нет ровно ничего случайного, ненужного, произвольного, выдуманного или фантастического.** Это — подлинная и максимально конкретная реальность. // ... // Миф не есть бытие идеальное, но — **жизненно ощущаемая и творимая, вещественная реальность и телесная, до животности телесная действительность.**

³ Осознание себя частью Мифа, т.е. **единородной частью Вселенной** — отличие мага от **обычного** человека (так зрит Кастанеда). **Маг** (**маха** — великий (санскр.)) — **воин: во Глубь**, Мир идущий, **Грош** сей **антроб**; сила мага — очей **Сид**а, Миф как **Селена**, **Мах** (авест.), **силен** коей всяк как **Мах**а^{нием} **крыл**.

⁴ Так стяжал его Скиф, **Прашур** наш.

⁵ Ибо **оптика** — **птица: душа**, суть и **душа**.

Приложение 3

АРИСТОТЕЛЬ: СОКРЫВШИЙ ОГОНЬ

Мрачный вклад Стагирита в Познание

**Тяжкий грех совершил Аристотель: Луну, мира
Ось, скрыл от нас. И мир стал мертв и пуст.**

*Мир славит мужей философии, реки святой,
за их жажду возвысить нас. Но есть меж
них муж, схвативший Познанья стрелу,
стею в Высь, и воткнувший во прах нам
на **гóre***. Им есть гений зла Аристотель:
ум-меч, подменивший Единство, огонь
душ, розни тьмой, смертью — Жизнь.*

* Преломив тем х**реб**ет свой в **гор**б: Ф**еб**а (египетски —
Гора) клеймо и Луны, сын чей он.

Между тем черт крался потихоньку к месяцу и уже протянул было руку схватить его, но вдруг отдернул ее назад, как бы обжегшись, пососал пальцы, заболтал ногою и забежал с другой стороны, и снова отскочил и отдернул руку. Однако ж, несмотря на все неудачи, хитрый черт не оставил своих проказ. Подбежавши, вдруг схватил он обеими руками месяц, кривляясь и дуя, перекидывал его из одной руки в другую, как мужик, доставший голыми руками огонь для своей люльки; наконец поспешно спрятал в карман и, как будто ни в чем не бывал, побежал далее.

Николай Васильевич Гоголь. Ночь перед Рождеством

Всех народов умы признают: философии гвоздь,
боль ее как стези в Мудрост^ь нашей — Платона разлад
с Аристотелем волей второго. Но что натворил
Стагирит рознью сей с нами — зрит редкий ум.

Он как вор скрыл от нас огонь Причины — Луну, Мену
(греч.), **под|мен|ив|солн|**цем бренного дня, мнимым им без пятн:
Сердце — Умом пустым; и на дыре сей возвел дом науки, губящей
мир наш знаньем Как в тайне **Что***. Снял **Селену** с небес, **Бога**
он подменил Сатаной, дырой от Него: Корень — деревом
бескорним как нулем Одно, — тем **познатье лишивши**
Морали, Основы своей. А|морально, оно с той поры —
казнь живым. Так черт Гоголев ночью святой спрятал
Мать, чтобы Сын не пришел спасти нас**.

Укравший Мать — украл тем Сына,
КАНуть Ей — пропасть ДВОИМ.
От|селе — дом ДВУХ БЕД ДИ-КАН-ька.

Платон, дав Аристотелю Огонь как Сократов дар, тяжело
ошибся: не Сердце — Ум, хладный расчетом, стоял пред ним.
Взяв Огонь в руки, его он с ухмылкой упрятал в мешок (табл. 1, 2).

* Персонаж **Лема** (мужа **Конт|акта**, миров **Клем|мы**) Снаут в «Солярисе»
рек о том: «Ты должен знать, что наука занимается только тем,
как что-то делается, а не тем, **почему** это делается».

** **Гого|дь** — **гонец** Луны: Тьмы, Причины, всему **Гол|овы**, **горней** Матери
сущих, у **Древних** — **Коровы**, **го** (санскр.), коей мир сей **из|гой**. **Гого|ль** —
Мать как **Ого|нь**, **Лого|с**: Слово живое в мешке князя мира сего. Стагирит,
Мать укравший — с тем Сына, Христа враг: **анти|христ**, в плоти Сатана.

Опоры Познания

- **БОГ, РА**, есть **ИСТИНА**, чистое **Я** наше:
ДА без Нет, **ЦЕЛЬ**, коей **ЦЕЛЫ** мы;
- **МИР** – Бога Плод и Субст**РАТ** как **ВИНО**,
СОК РА: **МудРОСТЬ-Мать**, **РОСТА ВОДА**;
- **ЛУНА** есть **БО**га трон и Вина Его **БО**чка, из коей
пил **Мудрость СОКРАТ**, Вакха **РАТ**ник – Незнайка
Луны, **БУРРАТИНО** ее как в **ВИНО**, **ТАЙНУ** **ВИНТ**;
с ним – **ДАВИ**Нчи, Иного искатель: Луну **БУР**ить
нам – **ДАВИ**ть Сок ее, рек **Лу**нит **В**акх.

Три любви – как одна, всех их
Суть – нами движут:

- **РЕЛИГИЯ** есть **люБОВЬ** к Богу, Вселенной Творцу;
- **ФИЛОСОФИЯ** есть любовь к Миру (Вселенной)
как **Мудрости** – бранных **Вину**, **Соку** Бога;
- **НАУКА** – к **БЕЗМИРЬЮ** любовь: **МИР**ажу, тени
Неба (= Луны, **ВРАТ** его) на Земле сей: не к Господу,
Благу – **КО ЗЛУ**, Сатане как без Сердца Уму.
Любовь эта пустая – Вражды суть: **Вражда есть**
любовь к миражу, вера в зло и надежда на ложь.

Дьявол и Аристотель: отец и дитя

The Devil and Aristotle: father and child

Бог есть Солнце людей, Благо их; **SAT|AN**¹, **DEVil** (англ.) — тень его, Благо-Зло². Благо — он наш **УЧИТЕЛЬ**, Ум; Зло — **ИЗ-ДЕВА**-тель, **МУЧИТЕЛЬ**: лишаящий **Мира** нас, **ЛОНА** как **Матери-ДЕВЫ** — **ЛУНЫ**, царства **СИНА**. Таков Аристотель, **НЕ|БЕС**, **HEAVen** (англ.), лишивший нас, спрятав Луну: Сердце, Истину — в Ум как мешок, где она грех, **SIN**³, нам.

Бог и Мир — Па**РА** Главных: Творец и Дитя. Мир без Бога — Второй без Причины его, **тень как Солнце**: без **SAT** **SAT**ана, Ум без Сердца. Ум, Нус Богом мня, **ARES**'тотель лишил Мир Начала — Истока реку, — тем убив его в наших очах.

¹ Неотделимый от Истины, **SAT**, коя Бог: от огня — тень его.

² Двоесущный, **ДИ|А|ВОЛ**: о двух рогах бык.

³ Sin — грех (англ.).

Аристотель — бич тьмы Имманентного

«Сияние пути благоднее величия цели, ибо цель есть иллюзия, за каждой целью возникает следующая цель, а путь это и есть жизнь».

*Так сказал Аристотель. Прав он: Путь — Жизнь
сущих. Но Цель их, реальна — есть Бог, Автор
Мира. Стремленьем к Нему-то как Я своему
жив любой, и в том есть жизни Суть.*

ЦЕЛЬЮ ЦЕЛЬНЫ МЫ, БОГОМ — МЫ ЕСТЬ.

*Кража истины главной сей — труд Сатаны:
кража Жизни, Пути у живущих рукой смерти,
ход чей — круженье пустое: безвыходность
бренья под гнетом тьмы, путь без Пути.*

Ослепивший Сову

Аристотель как Мудрости враг

Сова, символ Афин — птица-**очи**: взор Истины, Сердца всего как Луны в **ночи**. Ночью **бодра**, бранным днем спит она, безучастна к нему как Уму.

Фило**соф**ия — **сов**ья наука: к Софии, Сове как Премудрости Божьей любовь; соф, мудрец есть очами сова.

Умом Сердце, Огонь наш, подменив, Благо Злом,
Аристотель смежил Сове очи, предав тем науку ее и Афины, Совы стольный град.

Аристотель – родитель абсурда

Восставленье Ума, бренья над Сердцем,
Вечностью и рознь в очах с ней как Корнем
его — Аристотеля дело, плоды чьи есть:

- **Мир обезглавленный:**

сущностный имманентизм, по какому
мир сей **объяс**ним лишь собой одним:

БРЕНИЕ, СМЕРТНЫХ ДОМ — ПЛОД СЕБЯ;

- **Мир перевернутый:**

следствием, миром сим, Вечности, Корня
его, объяснение: Сердца — Умом:

БОГ-СОЗДАТЕЛЬ ЕСТЬ ВЫМЫСЛ ЛЮДСКОЙ.

Философии смерть — смерть Любви

И я всегда утверждаю, что, как говорится, я полный неуч во всем, кроме разве одной совсем небольшой науки — науки любви. В этой же науке я заявляю себя более искусным, чем кто бы то ни было из людей — как прошлых времен, так и нынешних.

Сократ

Я оберегаю ту, что обрела себя во внутреннем дворике своего дома, ведь и кедр набирается сил, вырастая из семени, и расцветает, не переступив границ ствола. Не ту, что рада весне, берегу я, — ту, что послушна цветку, который и есть весна. Не ту, что любит любить, — ту, которая полюбила.

Антуан де Сент-Экзюпери

Исследуя последовательность, изучая отличия, что узнаешь ты о человеке? О дереве? Семечко, росток, гибкий ствол, твёрдая древесина — это ли дерево? Чтобы понять, не члени. Сила, мало-помалу сливающаяся с небом, вот что такое дерево. Таков и ты, дитя моё, человек.

Он же

Философия как любомудрье — Любви жаркий труд: Мудрость сущих — Любовь. Из столпов стези этой Сократ был Любовью самбй, Сердцем сущих; Платон, ему верный — любившим: Ум Сердца сего; Аристотель, преемник — любившим любить: Ум Ума, не любил — занимался любовью он, Любовь — была секс ему, труп безглав*. В ходе этом — коллапс философии всей: смерть Любви как Предмета ее.

* Сердце есть Суть; Ум Сердца — от Сути шаг первый, единый с ней: им и теряем ее, и стяжаем, шагнувши назад; Ум Ума — шаг от Сути второй, первым с нею разъятый: провал, безвозвратный путь в нуль — в прах ничто, бесконечность дурну.

ФИЗИКА:

СЛЕПОЕ ДИТЯ АРИСТОТЕЛЯ

Имя Физика главной из сущих наук происходит от «**фюзис**» — Природа (греч.): Мир Божий, **при Роде**, Боге (стар.) **дитя** Его. Но сутью этой науки гордец Аристотель, отец ее, взял, оскотив **здравый** смысл, не Природу как **Целое**, а дольний круг, часть ее: бренье, чуждое Вечности — Мира, Вселенной — как без **Солнца** тень, Ум без **Сердца**. И часть объявил **Целым** он¹. Отъяв физики **Корнь**, **Ares'** тотель² лишил ее трона науки наук, поместив рядовой в ряд наук **безначальный**: как голову тела, отъяв, **внутри** его, — сделав **Путь** наш, чей **перст** она, **ходом** **бесцельным**, стезей в **никуда**³.

¹ Впав в **конфуз** тем. Деяние это точь-в-точь повторил чрез столетья адепт его Альберт Эйнштейн, создав вместо теории Абсолютности, Мира, теорию относительности — брения, тени его.

² Как **Ares** — бог-**резатель**, **Рознь**, из какого возрос в умах наших **Дьявол**, дух Зла.

³ Явь бесцельности сей — геометрия Аристотелева раба Евклида, **Мир в розни**: в ней векторы на параллельных прямых, не сходимых согласно ей в точку, зовут **сонаправленными, сиречь к цели единой стремимыми**, а **оной** — нет.

Таблица 1 • Table 1

Сократ, Платон и Аристотель: Огонь, его хранитель и гаситель

Socrates, Plato and Aristotle:
Fire, its keeper and its quencher

Философ Philosopher	Сущностный статус Substantial status
Сократ Socrates	Сердце: Истина, Логос, Учитель как Знание Heart: Truth , Logos, Teacher as Knowledge
Платон Plato	Ум Сердца: преданный ученик, альтруист Heart's Mind: a devoted disciple, altruist
Аристотель Aristotle	Ум Ума: эгоист как предатель обоих и Истины, Сущности их Mind's Mind: egoist as traitor of both and of Truth , the Essence of them

Таблица 2

Как Аристотель скрыл Огонь

Личность	Божество, ей согласное	Принцип ее	Вклад ее в Познание	Моральный лик ее
Сократ	Дионис	Сердце, Суть	К познанию Истины дал людям метод Луны, Слова слов	Простота самой Истины, Огня очей
Платон	Аполлон	Ум Сердца, Слуга: деление первое от Сути — единство с ней	Изложил метод сей в «Диалогах»	Верность Огню
Aristotle	Ares	Ум Ума, себялюбец: от Сути деленье второе — отход в бесконечность дурную: дом Зла, гленья ров	Трактовкой своею его подменил пустотой: Сердце — Умом пустым, Сердце им взяв под арест	Страх пред Огнем и сокрытие его в очах наших

Гашение Истины, Светоча всех — Стагиритово зло: Нус, царь гнусный взамен. Черен им, в философии:

- 1) Луну сокрыв, подменил он Единое — Общим (лат. **communis**): Камень — обломками, Сердце* — бессердным Умом, тенью Счастья сего («чистым разумом» (Кант): солнцем, мнимым без пятен, ведь **пятно — оно всё**; жизнь под ним — от Ума горе), тьмою — Огонь, Вечность — брешем, корой ее, Истину — слухами (смысл ее точный, прямой — подменив переносным, им созданным), душу — пустой плотью, гробом ее** (табл. 3). С тем муж сей — корень коммунизма, тропы пустоты Маркса, Ареса, огонь чей — клиппот, мир скорлуп (иуд.): ад, Нус Всего. Нас о Благе уча — Злу служба, был сей муж ф'ares'ей;
- 2) он разделил Учителя и Истину, низведши его в друга («Платон мне друг...»), разъяв тем Знания цепь — чреду умов от Истины, Причины;
- 3) Учителя в очах людей темнила этот скрыл, писавши мутно: «Некоторые (т.е. Платон — Авт.) утверждают...», «Учение об идеях ввели люди нам близкие» (молчит — кто именно) и проч.;
- 4) ревнуя Истину, труды других он снес своей трактовкой: Огонь — во прах.

О стремлении Аристотеля свергнуть Учителя (= Истину) и занять трон его сказано:

Однажды, когда Ксенократ на некоторое время, чтобы посетить свой родной город, покинул Афины, Аристотель в сопровождении учеников, фокейца Мнасона и других, подошёл к Платону и стал его теснить. Спевсипп в этот день был болен и не мог сопровождать учителя, восьмидесятилетнего старца с уже ослабевшей от возраста памятью. Аристотель напал на него в злобе и с заносчивостью стал задавать вопросы,

желая как-то изобличить, и держал себя дерзко и весьма непочтительно. С этого времени Платон перестал выходить за пределы своего сада и прогуливался с учениками только в его ограде. По прошествии трёх месяцев вернулся Ксенократ и застал Аристотеля прохаживающимся там, где обычно гулял Платон. Заметив, что он со своими спутниками после прогулки направляется не к дому Платона, а в город, он спросил одного из собеседников Аристотеля, где Платон, ибо подумал, что тот не выходит из-за недомогания. «Он здоров, — был ответ, — но, так как Аристотель нанес ему обиду, перестал здесь гулять и ведёт беседы с учениками в своём саду». Услышав это, Ксенократ сейчас же направился к Платону и застал его в кругу слушателей (их было очень много, и все люди достойные и известные). По окончании беседы Платон с обычной сердечностью приветствовал Ксенократа, а тот с неменьшей его; при этой встрече оба ни словом не обмолвились о случившемся. Затем Ксенократ собрал Платоновых учеников и стал сердито выговаривать Спевсиппу за то, что он уступил их обычное место прогулок, потом напал на Аристотеля и действовал столь решительно, что прогнал его и возвратил Платону место, где он привык учить.

Элиан. Пёстрые рассказы. III, 19

Таблица 3

Ключевые подмены, свершенные Стагиристом в Познании

Понятие	
По Истине	По Аристотелю
Единое	Общее
Сердце	бессердный (пустой) Ум
Огонь	тьма
Вечность	бренья, облатка его
Трансцендентность	имманентность
душа наша как чистое Я	плоть бездушная: корка без сути ее

*Имя это являет нам 10, Дехаду («дце» — «дец» — «деци»), Мира (Вселенной) число: Свет-и-Тьму, Серый шар.

** Мир не знать нам в незнании Истины, смысла прямого. Свершенная Аристотелем подмена его переносным смыслом, метафорой ложной, который есть перенос Истины в несуществование, Всего в ничто, — воровство, с коим бьется дитя, глас Луны, в речах взрослых зря ложь как раскол, рознь с собой. О том сказано:

...период языкового развития, когда дети начинают примиряться с метафоричностью наших «взрослых» речей (...), насколько мне удалось заметить, у нормальных детей начинается на шестом году жизни (Шесть — число времени, брения — Авт.) и заканчивается на восьмом или девятом. А у трехлетних и четырехлетних детей такой привычки нет и в зародыше. Логика этих рационалистов всегда беспощадна. Их правила не знают исключений. Всякая словесная вольность кажется им своеволием.

Скажешь, например, в разговоре:

— Я этому до смерти рад.

И услышишь укоризненный вопрос:

— Почему же ты не умираешь?

(.....)

Бабушка сказала при внучке:

— А дождь так и жарит с утра.

Внучка, четырехлетняя Таня, тотчас же стала внушать ей учительным голосом:

— Дождь не жарит, а просто падает с неба. А ты жариишь котлету мне.

Дети вообще буквалисты. Каждое слово имеет для них лишь один-единственный, прямой и отчетливый смысл — и не только слово, но порою целая фраза, и, когда, например, отец говорит угрожающе: «Покричи у меня еще!» — сын принимает эту угрозу за просьбу и добросовестно усиливает крик.

— Черт знает что творится у нас в магазине, — сказала продавщица, вернувшись с работы.

— Что же там творится? — спросил я.

Ее сын, лет пяти, ответил наставительно:

— Вам же сказали, что черт знает, а мама разве черт? Она не знает.

(.....)

Свежесть реакций ребенка на взрослую речь сказывается именно в том, что каждую нашу идиому дети воспринимают буквально.

— С тобой голову потеряешь, ей-богу! — говорит, например, сердитая мать.

— Со мною не потеряешь: найду — подниму.

Про какого-то доктора большие говорили в присутствии Мити, что денег у него куры не клюют. Когда Митю привели к этому богатому доктору, он, конечно, сейчас же спросил:

— А где у тебя твои куры?

Для взрослых всякая такая реализация метафоры является, конечно, сюрпризом. Тот, кто сказал про старуху, будто она «собаку съела», даже не заметил, что упомянул о собаке. Тот, кто сказал о сварливых супругах, будто они «живут на ножках», не заметил в своей речи ножей. Тот, кто говорил про богатого доктора, будто куры не клюют его денег, ни на минуту не подумал о курах. В том и заключается огромная экономия наших умственных сил, что, оперируя готовыми штампами речи, мы почти никогда не вникаем в их изначальный смысл. Но там, где для нас — привычные комбинации примелькавшихся слов, стертых от многолетнего вращения в мозгу и потому уже не ощущаемых нами, для ребенка — первозданная речь, где каждое слово еще осязаемо.

Корней Чуковский. От двух до пяти (выделено мной)

Подмена Истины, смысла прямого, **подобьем** ее, каков смысл переносный, есть то, о чем Воланд в романе Булгакова рек как о свежести истинной, первой в подмене второй. Здесь читаем:

Ошеломленный буфетчик неожиданно услышал тяжелый бас:

— Ну-с, чем я вам могу быть полезен?

Тут буфетчик и обнаружил в тени того, кто был ему нужен.

Черный маг раскинулся на каком-то необъятном диване, низком, с разбросанными на нем подушками. Как показалось буфетчику, на артисте было только черное белье и черные же остроносые туфли.

— Я, — горько заговорил буфетчик, — являюсь заведующим буфетом театра Варьете...

Артист вытянул вперед руку, на пальцах которой сверкали камни, как бы заграждая уста буфетчику, и заговорил с большим жаром:

— Нет, нет, нет! Ни слова больше! Ни в каком случае и никогда! В рот ничего не возьму в вашем буфете! Я, почтеннейший, проходил вчера мимо вашей стойки и до сих пор не могу забыть ни осетрины, ни брынзы. Драгоценный мой! Брынза не бывает зеленого цвета, это вас кто-то обманул. Ей полагается быть белой. Да, а чай? Ведь это же помои! Я своими глазами видел, как какая-то неопрятная девушка подливала из ведра в ваш громадный самовар сырую воду, а чай между тем продолжали разливать. Нет, милейший, так невозможно!

— Я извиняюсь, — заговорил ошеломленный этим внезапным нападением Андрей Фокич, — я не по этому делу, и осетрина здесь ни при чем.

— То есть как это ни при чем, если она испорчена!

— Осетрину прислали второй свежести, — сообщил буфетчик.

— Голубчик, это вздор!

— Чего вздор?

— Вторая свежесть — вот что вздор! Свежесть бывает только одна — первая, она же и последняя. А если осетрина второй свежести, то это означает, что она тухлая!

Мастер и Маргарита (выделено мной)

Приложение 4

Единая теория Поля Олега Ермакова

Авторская презентация

The Unified Field Theory by Oleg Yermakov
Author's presentation

**Дети Неба, с утратой его мы ослепли, утратив Луну,
его Огнь. Мир познать — вновь увидеть его.**

*This work examines a question of a true place of Moon
in the whole Universe. Meanwhile the contemporary atheistic
per se science considers it as a lifeless Earth captive
it is actually an axis of the Universe and the throne of God.
Being thought as a corpse the Moon is the Life itself.*

***Попытки создання Теории Поля,
Вселенной живой — явь простой жажды
нашей познать свой Исток. Он — Луна,
сущих Мать, путь в него — Стезя наша.
Его сердцем зря, создал я этот труд.***

***Любовь к Луне, похожая на вызов,
Любовь к Луне, похожая на зов,
Вдруг ожила, тоской меня пронизав
Погасших свеч, печальных образов.***

***Любви к Луне, мистической и странной,
В душе живущей с самых ранних лет,
Загадочны истоки и туманны,
Как прошлой жизни отраженный свет.***

***Но в этом свете, призрачном и зыбком,
Последний с тайны я сорву покров,
И сердцем опознаю без ошибки
Я лунный знак неведомых миров.***

***Мала она — но Мир в себя вмещает,
Бледна — но в зачарованной тиши
Лучами ярких истин ослепляет,
Луна, святой Огонь твоей души!***

Юлия Мицар

Создание Единой теории Поля —
возврат двух забытых людьми
и наукою их: душам — Бога,
очам нашим бранным — Луны.
В том работа моя.

Слово к Луне

Освятнейшая, человеческого рода избавительница вечная, смертных постоянная заступница, что являешь себя несчастным в бедах нежной матерью! Ни день, ни ночь одна, ни даже минута краткая не протекает, твоих благодеяний лишенная: на море и на суше ты людям покровительствуешь, в жизненных бурях простираешь десницу спасительную, которой рока нерасторжимую пряжу распускаешь, ярость Судьбы смиряешь, зловещее светил течение укрощаешь. Чтут тебя вышние боги, и боги теней подземных поклоняются тебе; ты круг мира вращаешь, зажигаешь солнце, управляешь вселенной, попираешь Тартар. На зов твой откликаются звезды, ты чередования времен источник, радость небожителей, госпожа стихий. Мановением твоим огонь разгорается, тучи сгущаются, всходят посевы, поднимаются всходы. Силы твоей страшатся птицы, в небе летающие, звери, в горах блуждающие, змеи, в земле скрывающиеся, чудовища, по волнам плывущие. Но я для воздаяния похвал тебе — нищ разумом, для жертв благодарственных — беден имуществом; и всей полноты речи не хватает, чтобы выразить чувства, величием твоим во мне рожденные, и тысячи уст не хватило бы, тысячи языков и неустанного красноречья потока неиссякаемого! Что же, постараюсь выполнить то единственное, что доступно человеку благочестивому, но неимущему: лик твой небесный и божественность святейшую в глубине моего сердца на веки вечные запечатлею и сберегу.

Апулей. Метаморфозы, или Золотой осел

УВИДЕТЬ МИР. ПРОЛОГ

Я верен скромной правде. Только спесь
Людская ваша с самомнением смелым
Себя считает вместо части целым.
Я – части часть, которая была
Когда-то всем и свет произвела.
Свет этот – порожденье тьмы ночной
И отнял место у нее самой.
Он с ней не сладит, как бы ни хотел.
Его удел – поверхность твердых тел.
Он к ним прикован, связан с их судьбой,
Лишь с помощью их может быть собой,
И есть надежда, что, когда тела
Разрушатся, сгорит и он дотла.

Гёте. Фауст. Перевод Н. Холодковского

Этот мир придуман не нами,
Этот мир придуман не мной.

Леонид Дербенёв

Автор верной теории, **Столп уст**, не мы – Бог Всевышний: мы **в нем** лем ее от Него. Само **слово** «**теория**», идя от **Теос**, Бог, и **орис**, **рот** – есть «реченное Богом»*, явь истины сей. Но служа Аристотелю, науки бренной отцу, мы не **видим** ее и, взыскую Мир, тщимся возвесть этот **Храм** из ничто как **мираж** из гордыни своей вместо **счастья** **признать** его, **сущий**, **увидеть** собою самим не **творя** Мир **примысленный**: к Истине ложь, к Сердцу ум как Огня тень сего**. Ведь **не мы, но Господь создал Мир, Приз** исканий людских. С тем, нужды нет творить то, что **есть**, единить **уж Единое**. Зрить так – постигнуть Мир истинный: **вымысл** не наш, но Творца и **Владыки** его.

* Тогда как **гипотеза**, суть понижение (греч. **гипо**) Бога (греч. **Теос**) – молвь наша: от Бога шаг вниз – мы, подобье Его.

** Это значит, что строгой теорией Мира, надежной картиной его есть **лишенный иллюзии взор**. Очи – Истина, Сердце; иное им – ум, ложь, колы Сердца лишен. С тем, мирянин-слепец опыт свой сообщает из уст в уста; **видящий**, маг – из очей в очи: Мир, сущих **Маль**ть (ибо он Лоно им) – Слово Божье не уст, но очей, не **ума** – Сердца. **Ведая** это, **Сократ**, величайший философ истории, книг не писал: *Мир был книгой ему, Богом данной*. Знал он: ведать Мир – быть единым очами с ним, с тем – Миром **БЫТЬ**.

Речь в книге — об истинном месте Луны во Вселенной. В то время как нынешней, Бога не чтящей науке Луна мертвый пленник Земли, людям древним¹ она — мира Ось и Господний престол; трупом мнима, на деле Луна — Жизнь сама.

Проблема создания Теории Мира, Всего — дух мирской, царь умов в наши дни: зло — не Благо, не Знание — невежество. Скверный побег не дает добрый плод, лживый рот не щедр Истинной. То — мир сей ныне. Бог, Мира Творец, чтим им праздным глаголом; наука ж его, млат прогресса, не зрит Бога вовсе.

Слуг Розни с моралью двойной звал Христос «фарисеи»². Науки бессутней творец Аристотель — злой Арес, арест душ — был им: чтивший Бога в речах, он отсек Главу эту от глаз, взяв опорой Всему зримый мир — часть без Целого, бренье без Вечности. Сущая на сем фундаменте как пустоте, дуб без Корня, наука мертва, с тем — бессильна явить Мир нам, чье Колесо в розни с Осью, Творцом, не вертётся — и, мертвое, тайно для нас. Тайной было оно с тем Эйнштейну: прозреть Абсолютность — Мир, Вечность — не смог он, зря лишь относительность: бранный сей мир, Мира тень³.

Зная то, Миру я возвращаю Творца: Колесу — Ось его. То — возврат очей от Сатаны, Розни, к Богу, Единому, от Аристотеля — к корню без порчи, Платону, целящий в очах горний ток — реку Знания разъятую. *Стол ее цельной — Луна, Ось очей и трон Бога.* Мнясь мертвым придатком Земли, в очах горних она — Мать ее: спутник как Sat, Истина (санскр.), сущих Жизнь⁴. Бранных глаз дыра, в вечных Луна — Огонь-Любовь, главный нам⁵, точка сборки Всего⁶: в небе — Центр его, в оке — зрачок⁷. *Знать Луну, Корень, нам — ведать всё.*

Луна — Ось всего

Лунный корень **MEN/MAN** в именах,
главных нам — явь сей сути её

- **МЕН**а — **ЛУНА**: **ЛЮ****БО**вь, Сила **МА****Н**ящая, **СТО**лп пере**МЕН**¹,
сущих **МА**ТЬ, **ДЕ**ВА (ГРЕЧ. **КО**РА) — **ЛО**НО без розни,
Антрóпной **КО** **МА****Н**ды **КО** **РА**бль², чей есть **БО**Г Ка**ПИ**Тан;
- **А****МЕН** — **И****СТ** **И****Н**а (лат.): **К**'**А****МЕН**'ь душ, **К**О**Р**нь и**МЕН**, вещей **Су**ть;
- **М****ЕН**s — Дух, **РА**зум (лат.): Огнь как **МЕН**тальность, **Я**;
- **МА**ну — **АН** **Т**РÓП Земли первый, Луны **ДИ** **Т**Я;
- **М****ЕН**, **МА****N**, hu**МА****N**ity, **МА****N**ki**N**d (англ.) —
ЛЮ**ДИ** Земли сей; мужи как умы Сердца бранных, **ЛУ**ны;
- **РА** **З** **У** **МЕН**ие: крепость Луной, Сердцем нашим, у**МА** как **У** **МЕН**ие знать;
- **МА****N**us — **Д**ЛАНЬ (лат.): **ЛУ**НЫ **ОР**ган жи**ДУ**ЩИЙ³;
- **М** **АН** **НА** — Дух, **ПИ**ЩА (**СА**Нскр. **АН**НА) небе**С**НАЯ;
- **МА****Н**тия — Суть облатка благая: на Боге Луна;
- **МА****Н**ТРА — Сила чрез звук, к Луне зов;
- **М****Е****A****N**ing — смысл (англ.): Луна в и**МЕН**ах;
- **М****E****A****N**s — средство, **БО**Гатство (англ.): в действии Луна;
- **О****B** **МА****N** — **ТА**Й**Н**ость Луны волей злой;
- **М****ЕН**ь — муж Истины сущих, Любви, в мире сем глас Луны.

...**НА****МЕН****А****МЕН****А****МЕН****А****МЕН****А****МЕН****А****МЕН**...

¹ Смерть и Время царят на земле, —
Ты владыками их не зови;
Всё, кружась, исчезает во мгле,
Неподвижно лишь солнце любви.

Владимир Соловьёв

² С тем — **Ма**тка **И****N**'ого челнов, **Н**ЛО, с ней
един'ых как капли с родящей Водой.

³ Мать богов в лике зримом своем, Луна есть Рука Бога.
Был ею Нил **Ар**м'стронг, Луны пи'ONE'р.

Мир есть Сущее, Всё, **ALL** (англ.); Бог есть
Ось, **AXis**, его, ар. **АЛЛАХ**. Небо, **SKY** (англ.) —
Мир, **ТО** как **ОТ**чизна людей, горня **РОДИНА** их.
В теле суща, **SKY**'лит и **ТО**'**SKY**'ет по ней душа
наша как **Я** без пелен: по Любви — че' **LOVE**'к.

Знанию **МИРА** в нас, **СМЕР**тных — **ПРИЧИНА** оплот:
Бог, **ЛУНОЙ** данный нам как **ВРА**тами в Него.

Жизнь — **Вселен**ная, Мир: Божье Целое как Состав наш, Корень древ
сущих, капль **Океан**⁸. В своем «Логико-философском трактате» **Людвиг**
Витгенштейн говорит о Вселенной и **я**зык|е **лю**дей, данном им Богом к
Познанию, как паре единых, в которой логическая структура языка
тождественна онтологической структуре Мира. С тем, **Речь —**
видность Мира и Мир сам: от Бога, Истока, Река, Суть
РЕКУщих⁹; **из Мира составлены, Речью составлены мы.** О
том сказано: «Смерть и жизнь — во власти языка, и любящие его вкусят
от плодов его» (Прит. 18:21).

В речи — Мир, **Предмет** главный наш; **речь — и есть Мир.** С тем,
попытки создания Единой теории Поля — Вселенной, **Прост**ора очей и
Стези душ к Творцу — тщетны в физике, знании **труп**ном: Природе,
безглавой трудом Аристотеля, форме (санскр. **рупа**) бессутней¹⁰. **Теории**
сей Оплот — Речь: Мир в устах, Полнота.

¹ **Древ**ность, иль **STAR**'ина землян — **Древа** поря: Мира, зрячих Огня, Богом, Корнем живимого. Люди в ней *видели* Мир.

² Завет дав нам:

...всё, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте; по делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают... (Мф. 23:3).

Людам этим **двойным** Люб^овь, Мира Закон — **AMOR**'альность: Вражда — закон их, кою лживо Люб^овью зовут.

³ **Ab-sol-ut** — «**от**решенное **от** [Всего]» (лат.): Бог, Иное иных; Абсолютность — Мир, Дитя Его. Относительность бренья — ход его от Вечности, Мира, вторичность пред ней как Истоком себя.

⁴ О сей г' **LAW**'ности Луны Земле и земным нам **Блав**атская пишет:

Луна является спутником Земли лишь в одном отношении, именно, что физически Луна вращается вокруг Земли. Но **во всех других случаях именно Земля есть спутник Луны, а не наоборот.** Как бы ни было поразительно это заявление, оно не лишено подтверждения со стороны научного знания. Оно подтверждается приливами, периодическими изменениями во многих формах болезней, совпадающими с лунными фазами; оно может быть прослежено в

росте растений и ярко выражено в феномене человеческого зачатия и процесса беременности. Значение Луны и ее влияние на Землю были признаны каждой религией древности, особенно еврейской, и были отмечены многими наблюдателями психических и физических феноменов. Но пока что наука лишь знает, что воздействие Земли на Луну ограничивается физическим притяжением, заставляющим ее вращаться в ее орбите. И если бы возражатель настаивал, что этот факт, сам по себе, достаточное доказательство, что Луна действительно является спутником Земли и на других планах действия, можно ответить, задав вопрос — будет ли мать, которая ходит вокруг колыбели своего ребенка охраняя его, подчиненной своего ребенка или же зависящей от него? Хотя, в одном смысле, она его спутник, тем не менее, она, конечно, старше и полнее развита, чем ребенок, охраняемый ею. // Следовательно, именно Луна играет самую большую и самую значительную роль как в образовании самой Земли, так и в населении ее человеческими существами. Лунные Монады или Питри, предки человека, становятся, на самом деле, самим человеком.

Е.П. Блаватская. Тайная Доктрина. Космогенезис
http://ezoteric.polbu.ru/blavatskaya_doctrine/ch11_iv.html

(выделения в тексте – мои)

5 Огнь и очи — единство, вне коего нет их: огнь сущ, дабы зреться очми, очи — чтоб зреть его. Огнь глаз наших, Луна — Свет оч их: Лампа-Жизнь, Синема сущих нас.

6 Его Синтез как Син, бог Луны, стези нашей Маяк.

7 Глаз как цельный зрачок, без изъяна Луна — око Гостя Земли сей, антропа Всего.

8 Подменивший Единое Общим как Сердце умом пустым, кучею Камнь, Аристотель дал часть за состав нам: обломок за Дом, — Мир разья в тем в очах.

9 Мир — Река, куда, рек Гераклит, нельзя нам войти дважды: ведь в ней мы от века как капли ее.

10 От физики (фюзис — природа) (греч.): Мир при Творце, Род (стар.) как от корня идет вся наука дней сих и в ней вся как в истоке поток.

Опорные пункты Теории

1. Единой теории Поля Предмет — Мир (**В|селен|ная**), Бога Дитя: **Лон**о сущих, **Простор** их и к Богу Стезя.
2. Бог — **Лю|бо|вь**, Сила сил сущих; Мир — Сила эта как Плод.
3. Мир есть Всё, Абсолютность; мир сей — относительность: бренье как Вечности — Мира, Огня — тень.
4. Ошибка Эйнштейна: Теорию **Мира** взыскуя, явил он труд **мира сего**: без Огня тени как тьмы **безлунной**.
5. Единство Сего и Того, Мир, дано нам их скрепой, **Луно**ю как ликом Творца в мире сем. Зримый мир — колесо на Оси, **Лу**не; Ось Мира **пол**ного — Бог.
6. **Лю**ди Мира — **разумные** Богом **Ан|троп|ы** Сего и Того как ряд их, **Лу**ной **цельный**; Земли человек — часть его.
7. Мир без Бога, науки дней новых **кумир** — безго**лов**; **цельный** Мир — ныне **Тайн**а. Лишь **Слово**, сосуд Всего, явит его нам. Познание — Любовь: Слово слов, душ **LOVE|E**'ц, коим жив че'**LOVE**'к.

Приложение 5

Антропный ряд

Сущностные черты человека Земли и космита

Земляне, отвергающие бытие во Вселенной иных Людей, тем отрицают не их, но себя чрез свой корень, Антропный ряд Вечности, часть чья есть мы.

Ряд сей ограничен столпами Очей: слева — Сердцем, Причиною, справа — Умом, Следствием. Сердце есть Целое: в очах — Луна, Глубь, огонь Вечности как Трансцендентное; Ум сам в себе — часть пустая: покров, солнце брения как Имманентное. С тем, все антропы Вселенной есть сущности Сердца, Единства, и Розни, Ума, как Того и Сего: по столпам сим — их очи и плоть. Сёрдца сущности полны Очами и есть «дхиан коган» — «владыки созерцания»¹. Глаз их есть цельный зрачок, око-сердце как мозг, из глазниц зрящ². Ходить и летать им — одно: Стезя их — Мир, Пространство. Они автотрофны, питаясь впрямую огнем двух солнц: Ума, зеленого как лист, и Сердца, как куколка серого³; цвет кожи их монохромен согласно: зелён или сер. В мире сем, где царь Ум, сути Сердца — владыки его как квадратные, сиречь прямые по вертикали и горизонтали. Прям есть столб их тела, лишенный изгиба покорства среде, нам присущего; свода лишённа, пряма их стопа: не она применяется к тверди в ступаньи, но та — к ней, в сем мире обманная⁴. Сердце у них — не изгнанник в груди, но, как должно, над телом царит в голове их: ведь мозг — сердце, учит Египт⁵. Ума сути — есть мы, чтящи солнцем его один, в черном бессердьи своем гнуший зрячих — в слепцов, вольных — в пленных, прямых — в горбунов.

Способ восприятия и конституциональные особенности Антропов Вселенной определяемы двумя столпами созерцания — Сердцем, Единством, и Умом, Рознью. Купное действие их творит строй всех Людей Мира — Антропный ряд.

¹ О таких полнозрящих речет в своем Откровении Иоанн Богослов как об «исполненных очей спереди и сзади» (4:6).

² Глаз этот не тело отдельное, шар, — мозг, что зрит напрямую их черепа; мыслить и зрить сему оку — одно. См. [здесь](#).

³ Сердца цвет, серый (сірий (укр.)) есть цвет цареня: сер — **сир**, царь. Зеленый — служения цвет: Сердца Ум, его ратник. Цвет красный — суть рознь, эгоизм: Ум Ума, нарцисс злой.

⁴ «Не стоит прогибаться под изменчивый мир — // Пусть лучше он прогнется под нас», — рек о том Макаревич.

⁵ Родник мысли, Египт рек, есть сердце — не ум, шкафом чьим есть мозг наш. Ум-вершина — явь умного, ложного плана строения тела; план истинный Сердца есть *долженное людям: мысль в действии там, где родится она.*

*Ряд Антропный есть Вечность и бренье
как пара Разумных: Космит, в ликах мног,
и Землянин, единые скрепой, Луною.
Единство их в том, что Антропы есть оба,
а рознь в том, что первый есть Вечность
во плóти: Единство различного, Корнь-Явь;
второй – в плóти брение: рознь
Одного, втайне Корнь.*

Столько имеется обитаемых миров и великих живых тел
и превосходнейших божеств, сколь бесчисленными кажутся
и являются миры, не многим отличные от того,
к которому мы принадлежим.

Джордано Бруно

Вселенная — Мир, дом глаз горних — очам бранным скрыта в Луне, вратах в То как портале миров¹. Житель Мира с очьми его, Тьмою, космит из Луны посему входит к нам. Чтó есть он? Гость по виду, хозяин по сути, в сем мире, где властвует часть, он — посол Полноты Мировой. С тем, и тело его — в сути Целое, Мир; тело наше — безмирие: часть в розни с Целым, Началом своим.

Часть — рознь, Полноты — Единство. С тем, бранный плоть наша — в розни с собой и с душой, сутью: Два — не Одно; Гостя плоть (ведь космит — Гость землян) — розни чужда: Одно без Второго себе, Да без «нет». Часть (она ж половина) и Целое — мы, дети бранны, и *Гость, во плоти Космос, Мир*: с Землей Небо, Высь с Долом, единые, как рек Гермес: что вверху — то внизу². Часть без Целого — гибель: без Сердца Ум; в Целое части возврат, Ума в Сердце как Корнь свой — *SPACE*'нье ее. Цельность — Цель; половина — вина: зов святой Целым стать, коим гордый (англ. pride) — Pridé'т в Цель сию.

Половые клетки (гаметы) антропа Земли Homo sapiens своим хромосомным набором являют не половинность, как мним извращенно мы, а полноту, Единицу, от коей диплоидный пул хромосом, мнимый нам полнотой — половина. Это ясно из того, что в отношении своих родителей земное человеческое дитя есть *полу-отец и полу-мать*, тогда же как мать и отец его, стоя над ним, есть монады антропности, завершенные в себе как истоки его плоти³. Корнь не есть частью древа — он полноты его, *древо всё*, как ни зрится бы. Отсюда следует, что поскольку диплоидность клеток плоти Homo sapiens есть половинность (Одно множить — вглубь разделять: $1 \times 2 = 1 : 2$), — антроп цельный, *полный собой* как образчик телесной гармонии, должен быть сложен не соматическими, а *половыми клетками (гаметами) и только ими*, — тогда как у зрелой особи антропа-землянина 2 типа клеток — телесные и половые. Во-вторых, односущный составом, *гаметой есть и весь антроп как единая плоть*. В этом и состоит разгадка странного, на взгляд наш, вида космита, антропа Вселенной как Полноты сущих, с большой головой и субтильным туловищем: униплоидный, он есть с|пер|мий, с *хвостом как придатком своим голова* (рис.). Однократное, тело сие *монолитно как Мир*, с тем — и *видит* сей Камень оно: *Миру парное — Очи*; плоть наша, рознь, смотрит: без *виденья* зрит. Сущность клетки плоти бранны сей — имманентность, покой как лишенность С|еб|я, половой суть — *транцензус: шаг в То, Переход как стяжанье Себя*. Им есть Гость, Тьмы г'ONE'ц. И как спермий стремим в яйцеклетку, так

Гость наш, космит, стремим в Бога антропной стезею: га|**ме́га** — **мега́**, цель (укр.): Бог, сущих Я, в Кое все мы идем (зная то или нет) как в Себя Самое.

Космит, Гость, как спермий, копье в То:
в Утробу, Тьму-Мать, что Вселенной зовем мы.
Пропорции Гостя как спермия — детские: дитя и спермий — одно.

Зрящий в Мир оком Розни — Двух, бренья, — антроп Земли мнит Полнотой часть-себя, рознь — Единством; Единое ж — мнит в розни он: половиной — Одно. В онтогенезе землянина в плоти его начально есть лишь соматические, диплоидные клетки, и лишь позднее, с ее созреванием, являются половые, имущие гаплоидный набор телец преинства. Так Истина с Неба в мир сей прорастает чрез ложь, его стенку, зрясь младше (позднее) нее. Так Царицы богов лик, Афина исходит из Зевса главы, мясь второй, — но боясь ее, страхом своим тот речет: младший — он. Так год солнечный, первый для бранных, на *месяцы* Луной делим: Сердцем, Истиной — Ум, ложь. *Для лжи, бренья, мящего первым себя, Истина есть Второе как Спутник: Ума — Сердце, Земли — Луна; в мире сем ложь хозяин, а Истина — Гость ей.* С тем, Двойка меж числ — лик *Ноля как Пред-первого: Тьмы, Не-Числа*, кое, как Сердце Ум, за собой Единицу кладет и ряд числ. Ноль есть Хаос, начальный вещам с зримым **косм**|осом их, им **косма**|тым; так корень материи, зримой очьи, Единицы — эфир как Ноль, Тайна их (*с тем, Мен|дел|еев — Луны, Мен|ы муж, раз|дел|ивший Мо|аду сию в хор частей, в бренья Вечность, — таблицу как это деленье творя, зрил эфир ей началом как пред-водород: Ноль как Пред-Единицу. Монадой, Луною как в капле Водой, в части Целым зрил ген Гре|гор Мен|дел|ь*). **Нол|я, Лон|а** лик есть космит, Гость Земли. Его целостность — суть камень Вселенной, чей есть э|**мис**|сар⁴ сей антроп. *Число Мира есть 10, ДеХада, огонь Пифагора.* Наличное в смертной, дискретной плоти человека, оно есть *Дехада неравноразъятая, 46* как кариотип наш, явь чья — суть *земная стезя человека*⁵: внеисторическое, райское его Прошлое, *Златой Век* (4 части), и историческое настоящее — 6 частей по единству Серебряного (3 части), Медного (2 части) и Железного (1 часть) веков⁶. В плоти антропа-Гостя, собою являющей Мир (так капля — лик океана), Дехада эта делима по-

сократовски — поровну (деление это, *срединный разрез мудрецов как число 22* — не раскол: им Единство *условно делимо, себя не теряя*⁷), давая *число 55*. Таков пул хромосом у космита. Делимое пополам без разъятия себя (на разряды свои — не на числа), число это обличает нам *способ воспроизводства космита, как Мир андрогинного* (по Пифагору, 10, Мир = 1 + 0 = Муж, Ум + Жена, Сердце), родящего особь-дитя без участия стороннего — делением надвое плóти, как клетка в митозе как родах ее. Особь Гостя, собою являя гин|андр — *женский андрогин как единство мужского и женского начал на основе начала женского*, — в некий мо|мен|т разделяется надвое: был один Гость — стало два. Родов этих особенность: особь-дитя и родитель ее неразличны очам как *две капли воды*: водой, каплею как ко|пнем, буром в Тьму Мирову (капля — бур, камень упорством т|оча|щий), и есть антроп в сути (с тем, мы из воды состоим *в основном*: душа, суть наша — Тьмы капля, рек Де|мокр|ит), и вселенной корнь Хаос, Тьма тем — Во|да горня: *во Да, Бога вход*.

Роды эти вершимы Воглубь — не вовне, как у нас; родить так — по П|латону, «родить в Кр|а|соту»: в Мать, Коров|у-Тьму, Крóв наш, что издревле людям — Луна, части чьи есть космиты, Тьмы капли, Луна от Луны. Луна — сущего Ма|ть; плоть космитова, лунна — суть Матерь, Луны Матерьял. С тем, *космит нам по сути не б|рат* (как он назван в заглавьи в *дань Мужу, Сему*), а *сест|ра*: цикл без внешнего, Розни-Вражды, Лон|о-Нол|ь. То и должно: из сущих полов автономен, довлея себе, Женский, Мужа, как Фаллос из Лона, творя из себя внутрь себя, как творим Сердцем Ум. О том сказано:

Сила... этого духовно-телесного творчества в человеке есть только превращения или обращение внутрь той самой творческой силы, которая в природе, будучи обращена наружу, производит дурную бесконечность физического размножения организмов.

В.С. Соловьев. Смысл любви

Роды наши есть Лона утрата, отпад от него: из Луны — в мир земной, из Тьмы, Тайны — в свет, явь, из Любви во Вражду, в смерть из Жизни, во Зло из Добра, из Единства в рознь. Роды космита есть в Лон|о возврат безутратный: в Лун|у из Луны, из Тьмы в Тьму, из Любви во Любовь, из Добра в Добро то ж, из Единства — в него ж.

Капля Матери, Гость — Любви лик: Мать, Длань Божья — Любовь, че' LOVE'чности Суть, ведь Любовь — Бог, с Кем слитна Она как с антропом рука⁸. Капли Бога — Любви, Тьмы, — космиты планеты единой (миров же таких — тьма) тож|дес|твенны видом своим, и любой из них есть *дитя-взрослый*: расти — не стареть им, совечным. *Быть Гостю р|ебен|ком и спермием — в сути едино: дитя — спермий Лона, исшедший вовне* (рис.).

Довленья космита себе знак — его *автотрофность: прямое питание Духом, Огнем, Пищей сущих*. Гость наш, из Луны в мир входящий наш так, как родимся в нем мы (Полность, Мир — в Луне скрыта как Клад за дверьми), есть *лист-куколка*, пьющий огонь двух: солнца брения — в яви глаз наших, и *Солнца Того, кое Всё, Луны* — в тайне их. Куколке, в росте своем пьющей *огнь Изнутри*, — тень мила посему: *огнь Того — тень Сего*.

В отличие от человеческого, к своему пребыванию в Космосе тело космита защиты не требует, ведь односуцно ему. Космос зря пустотой, плоть землян им крушима в контакте прямом, ведь пуста сама; тело космита — не знает вреда, ибо Космос ему Полнота (коей истинно есть он) и пóлно оно. Мира явь, в пустых наших очах оно — полость: ткань фалла, пещериста плоть.

Отношения, связывающие землян и космита, представлены ниже таблицами 1 и 2:

Таблица 1

Сущностные отношения антропа Земли, Человека, и антропа Вселенной, Космита

Землянин	Космит
диплоидия, 46 хромосом	униплоидия, 55 хромосом
гетеротрофия	автотрофия
Ум: смотренье, лишенность Очей	Сердце: <i>виденье</i> , Очи
Рознь, Вражда	Единство, Любовь
часть	Целое
смерть, брение, солнце	Жизнь, Вечность, Луна
искривленность (горбатость) по вертикали (позвоночник) и горизонтали (стопа) ⁹	обоюдная прямизна
Утробный генезис младенца как <u>та ин</u> ство бренных очей	Генезис плода безутробный: очей зрячих <u>явь</u>

Таблица 2

Соотношение между земным животным, человеком и космитом

Существо	Местообитание	Духовно-телесный статус	
Животное	Земля, Розни-Вражды дом	Дух и плоть как Два, Рознь	Групповой дух, сторонний плоти: царь над ней как безгласным рабом
Человек			Дух, отдельный в плоти как в тюрьме: в рабстве царь
Космит	Луна, дом Единства-Любви	Дух и плоть как Одно: неотдельная капля Всего, царь вполне	

Опираясь на эти простые послышки, я вывел когда-то *Антропный ряд* — ряд антропных разумных Вселенной, часть чья человек, антроп Земли. Монолитный, *Луною един этот ряд*.

¹ Подробно о том — в моей книге «Планета Любовь».

² О сем-то единстве сказал Гераклит: «Бессмертные — смертны, смертные — бессмертны; смертью друг друга они живут, жизнью друг друга они умирают».

³ Обстоятельство половинности, т.е. *ущербности*, тождества человека с каждым из своих родителей делает праздным вопрос о том, с кем из них он схож больше: в действительном, самодовлеющем смысле понятия он похож лишь *на себя самого* в имманентности, а трансцендентно — на Бога, чей образ он есть.

⁴ Само слово это являет Оплот свой: Вселенную, Мир — самоплодное Лоно как Мис|сис-и-Мис|с, Сис|ьку (Грудь) нам.

⁵ Деленье стези сей — пространственно: времени нет в однократности Мира; д|лить Мир — лить как Реку-Пространство его.

⁶ Этанол, субстрат Вакха, как сердце вина в пути нашем попутчик, по этой причине имеет молекулярную массу 46 у.е. Al-koh-ol, спирт — Любви (укр. кохання) друг, Сути людской, бранных Сна, с ней единый. О нем Пушкин рек:

Злое дитя, старик молодой, властелин добронравный,
Гордость внушающий нам, шумный заступник любви!

(«Ион Хиосский»)

⁷ Серединный разрез есть деление первое как единство делимых, деленье иное — второе как рознь их, раскол. Делением первым от Бога, Творца, есть пространство — дом роста, Свободы чертог, а вторым — время, бремя людей и тюрьма. С тем, «секунда» идет от латинского *secundo divisio* — второе деленье; секунда — секу, без Единства дело.

22, число мудреца, оно же число Солнца, в нерасчлененной своей основе есть 4, Тетрада, число бренья («всей тьмы вещей»).

Делимое пополам, оно есть 22, «Мир и зрячие очи» (по сумме Десяти, числа Вселенной, и Двенадцати, числа *видящих*, зрячих, очей); в разделении неравном оно есть 13 (1 : 3), «раскол глаз» — взор бранный, для Мира слепой: бренье — боренье, брань (рознь, вражда). Так в глазу нашем стоят рецепторы зрящей ячейки его: 1 палочка (сумеречное, черно-белое зренье) : 3 колбочки (зренье дневное, цветное). В субстрат бранный зренья сам Бог посему внес раскол.

⁸ Лик Единства сего — анх, египетский крест, Бог в котором — кольцо как вершина его, Мать — Т (тау) под ним. Слитно Оба для ока — антроп в полноте естества своего.

⁹ Горб — гроб, смерть как бренье. Могила исправит его: в Пр|ям|изну — Я|ма вход, в То дыра.

Дополнения

I

Бог и Мир

Бог и Мир — две Главы, что касаньем едины, **Любовью — Любовь**: ведь Любовь есть они, и Любовь — их касанье. Бог есть Глава-Суть, Мир Его — Глава-образ. Бог — Первый как Мира Творец, Мир — Второй как творение; оба — совечны: Миг — время есть их, в коем старшего нету. Бог Прост и Един; Мир, единый — и Два есть: Тьма-Свет, Это-То; и троичен как два сих, сопряженные Богом. Един с Двойкой-Миром (едино творенье с творцом), Бог — А|два|й|та, Не-Д|вой|ственность. Надмирный, Бог есть над Двойкой сей Первый: целящи Об|я|тья (как обруч — для бочки, плоду — его лоно); внутри Мира сущий к сопряженью, Он — Третий меж Двух, Клей.

Раз Мир — Ди|тя Бога, и нет ничего кроме них (что есть так), **Мир — плод самосоития Бога как Дело Его** (*ибо дело — co|um|ye: fac, ko|um|us — fac|io, делаю (лат.); fas|h|io — пучок, связка (ит.): соитье ж), в чем Тайна Иерогамии. Смертным нам, зрящим Одно чрез (сквозь) Два, Жизнь чрез смерть, в сем соитии Бог — Муж-Жена*: **имманентное Миру** (ведь Муж-Жена — Мир) — корень безбожья, Бог коему — Мир как нецельная Двойка, ничто.*

* Соитие зрил как Одно Юнг, считавший, что ли|би|до есть генерализованная психическая энергия; Фрейд же, считавший соитье Двумя без иного, мнил либидо лишь сексуальной энергией: частью — не целым сим. Юнг прав был, Фрейд — заблуждался: Единство — Двух Суть.

II

Планета Людей — это Мир

The Planet of People is the Universe

Право сущих на **ЖИЗнь** — право **гЛАЗ** их. О том говоря, мудрый Эк'**SUPER**' и дом очей наших, Землю зовет с тем «планетой людей»: зреть — есть быть. Но Земля — Мира часть. С тем, *Планета Людей в смысле первом и истинном — Мир, Дом и Огонь наших глаз.*

От него как от Целого к части идя, знать должны мы:

- 1) Целящая Мир Божья Сила, над м**НОГИМ** **ОДНО**,
есть Лю**БОВЬ**: в сердцах **БОГ**, Мира Ав**ТОР**;
Им **ЦЕЛЬ**ный, Любовь есть и Мир сам;
- 2) Ц'**ENTR** зримости, Миру согласный в очах
как з**РА**чок их — **ЛуНа**, Сол**Н**це н**ОЧИ**
как Т**АЙНЫ** глаз бранных, Ед**ИНОГО**, д**ВЕРЬ** в То;
- 3) Антропность — **ЛЮ**бви, Силы качество как принцип формы **ЛЮ**дей. Ан**ТРОП** — Мира **РА**зумный, его познающий как к Богу **ТРОП**у; Антроп — Мир, Божьи **ТРИ***, в его оке ан**ТР**опном.
С тем, пара «частица — **ВОЛНА** как длина ее» в сути есть пара «антроп — рост его». Ряд Людей, на сем принципе сущий, есть с**ТРОЙ** их в**СЕЛЕН**ский, единый как к**АМЕНЬ**, часть чья есть Земли че'**LOVE**'к.

*Тьма и Свет, Богом **цель**ные.

III

Антропный ряд

Поскольку Антропность, как рядная Мира страна, однократна, антропы Вселенной в единстве их есть ряд один. Две Антропных волны, нисходящая и восходящая, слитьем давая ряд сей (путь наверх, вниз — един), меж собой соотносятся как с ложью истина, иль полнота с пустотою; и из нисходящих антропов Землянином зрим лишь он сам (ведь рознь рознью не зрима, спускаться в тьму — слепнуть); иные ж, кто зрим — восходящи. Ряд в Мире восставлен как фалл в очах Духа, суть коих — Объем; в очах плоских же, бранных — лежит (как и дан на рисунке). В нем слева — Одно, справа — Многость; их купность — Закон мировой, Одно-Два.

В лежании сем две границы имеет он. Левая (верхняя) — Сфера есть, с коей одно: четверица перстов длани, серый цвет кожи и рост величайший $L_{H.S.}$, равный точно π м¹. Правой (нижней) границей его есть Сфетраэдр, с коим одно: шестипалая длань, зелень кожи (цвет зрелой листвы на границе июля и августа, сиречь Семи и Восьми²) и низайший в Антропности рост $R_{H.S.}$, равный точно полуединице метра: метру в разъяти срединном. Поскольку же Сфера — Одно (ведь проста, из себя состоя), а Сфетраэдр — Два (как синтез Сферы с Тетраэдром), числ сих единство, закону единства различья согласно — Двенадцать как *виденье*, зрячие Очи (*сложив числа тел этих, Десять и Сорок, имеем число 50, лик Пралайи: границы сложить (совместить) — ряд захлопнуть*). Меж этих границ, им согласные, сущи все формы, под коими зрим мы Гостей. Место нас, Землян, в ряду сем — четверть от левой границы (ведь взором, духовны, мы Левому сродны: то — Дух, Глубь-и-Высь); и делящим нам (деля — ступаем мы), вправо идя, отмерять должно четверть³. С тем рост наш, от многообразия свободный, есть

$$\Delta_{H.S.} = ((L_{H.S.} - R_{H.S.}) \cdot 3/4 + R_{H.S.}) \approx 2,48 \text{ м}$$

К росту сему, сингулярному как пункт единства ростовых противностей, **точка Любви**, — чрез Вражду-Двойку идет Землянин. Достигнув его, он придет к обращению на звездном Пути, — из антропа, идущего вниз смотря, став восходящим и **видящим**.

¹ Число это есть произведение π как безразмерной константы нашего ока (зрчка кольцевого его как присущей лишь нам, людям, меры его отворенности в Мир) и размерности, Метра как данной Создателем людям монады ростов и длиннот. Безразмерное в этом числе суть Дух, Качество, размерность же — суть количество, бренье, без коего в брени сем мире число — Пустота (так пуста X без K, половины своей: Вечность — Целое; бренье же, в плену чьем мы — половина его).

² Жизни и Смерти: созревшему — должно перейти, как велит Восьмерица, собирая земные плоды.

³ Ведь делим очами неравно мы: 1 : 3 (чему согласен очей наших зрящий ансамбль «одна «палочка» (скотопическое, ночное, зрение) — три «колбочки» (зрение фотопическое, дневное)). То — **место очей**: не мирское — духовное; строгое его равенство названной левоположенной четверти Единицы есть знак нуменальности, сиречь положенности во Глуби, и места сего и Антропного ряда для личности как микрокосма: Глубь наша — Бог-Мир.

IV

Люди Мира как спермии, многая Мать

Женосущность Антропности

АН ТРОПЫ Вселенной, меж них мы, есть **СПЕР**мии, копыа (англ. **SPEAR**), **ГО**рящи её как **Я**йцо, Суть. Спер**МАТ**огенез, их рож**ДЕНЬ**е — **МАТ**ь эта как м**НОГ**ость; Познание, их **Тр**УД* — в Лоно это поход как в Себ**Я**, Корнь.

Платонов «**Т**И**М**Е**Й**» дает нам принцип тела Антропа: Мир — Шар, Лоно-Мать, — Го**ЛОВ**а, чей отрос**ТО**к (х**ВО**ст внутрь: Величайшему — внешнего нет) — **ТУ**Л**ОВИ**ще, **ТУЛ**имое** к ней как П**РИЧ**ине **С**В**О**ей.

* Уд — фаллос (стар.).

** Ту|диться — лнуть (стар.).

Истины о Мире и Гостях

1. Вселенная, Мир, есть единство двух циклов – Вечности, или Вселенной реальной, и брэнного мира – вселенной-иллюзии, тени реальной Вселенной, Огня. Скрепка циклов – Луна, единая нас и Разумных Того в монолитный Антропный по качеству ряд. Вечность – Ноль, Не-Число; бренье – Два, в розни Ноль как Одно, Глубь Сего.

2. В брэнном мире глаз наших Луна – центр его и дверь в То. Через нее входим мы в Небеса, Исток свой; чрез нее Гости наши, антропы Иного, вступают в мир наш, и других врат им в зримости нет.

3. Пол антропов Иного – суть Мир: Полность, Дом их как Лоно, Жена жен – сверхполый гинандр, Жено-Всё; пол же наш – Половина как Полость: осколки Единого, Два без него.

4. Ряда цельного ради антропы Иного, нагие в Залуни как чистые души, Рядятся в тела как костюмы. В костюмах Иного зрим их мы Иными, чем мы, люди брэнья; в костюмах Сего, тела наших, не зрим как Иных мы их вовсе: неузнаны, ходят под маской мирскою они среди нас.

VI

Луна: Ось всего как забытый Корень наш

Ничто не вечно под Луной

Восточная мудрость

Все древние схемы Вселенной — селеноцентричны: Луна в них есть скрепа двух сущих миров, Вечности (Неба) и брениа (Земли), нераздельных как огонь и тень (схема).

То — знак Бесконечности древний: единство двух циклов, Сего и Иного, чрез точку Луны:

Центральность Земли, сиречь геоцентричность, вмененная ложно сим взглядам, на деле есть пункт созерцателя — место очей чей **LOVE**ка, Земля как начальный пункт ш **EST**вия к **Исти**не — Богу как чистому Я его, трон чей Луна. Ведь познание наше, дорога без Цели, Луны, Аристотелем скрытой от нас, не зрит: Мир как картина, что дал **Пра**шур нам — план Похода людей в Я, Себя по завету **Ора**кула — Цель нам, упавшим с **Луны**. Центром мира взяв **Со**лнце, Коперник тем всё обернул **к**верху дном: с **Луны**, Сердца — на тень ее, Ум.

Вселенная согласно Древним

*Сушая брениым как по **УМЕН**альный мир **Мы**сли. Залуние внешнее, фе **НОМЕН**альное — **Мир** как не-сущее: область иллюзии, **МА**йи, **ПРО**екция Мира вовне из Луны как **КИНО** из сего **ФОНА**ря. **СИНА** **CIN-NE/MA** — Мир, сущих **ЛОНО**, **МА**ть их, Коей **НЕ**т вне **ЛУНЫ**.

Цикл **САН**САР**ы, порочной чреды воплощений, разъятый в себе и единый **ЛУН**юю как Ум, Земля — Сердцем, Причиной своей.

VII

Кто такие Пришельцы

Гости наши — гонцы из Луны, люка в Вечность —
Дом их, Исток наш, — в мир Земли ради цельности
Ряда, чьи части есть мы и они. Так Семьú
цельной ради жмет длань брату брат.

Что такое Контакт

Контакт есть акт Любви, Клемма Космоса:
радость Антропов двух сущих миров Ряду их,
Луной цельному волей Творца.

РЯДУ РАД ЛУННЫЙ БРАТ

VIII

Таблица

Смена центров Вселенной в воззрениях великих мужей как этапность утраты Луны

Мыслитель	Очи	Центр
Пифагор и единые с ним	Сёрдца: объемные, видящие	По сути — Луна: Огнь-Глубь, Нумен*; по форме — Земля, очаг его
Евклид и Птолемей, слуги Аристотеля из града духа его Александрии Египетской**	Ума: плоские, смотрящие	Пустая Земля, форма формы: центр мертвый, сосуд без Огня
Коперник		Солнце как Ум, внешний огонь

* Nu-Men — голая Мена: Луна, без иного Суть (см.: <https://mythology.org.ua/Мена>).

** Сферический мир, центр чей мертв, есть мир плоский как Сфера в утрате.
С тем, плоских очей муж Евклид, живший до Птолемея — корнь его
с Землей его мертвой: лишенной Луны как Огня своего.

Приложение 6

Число Пи:

Огонь и Очи

СУТЬ ГЛАВНОЙ КОНСТАНТЫ ЗЕМЛИ

3.141592653589793238462643383
279502884197169399375105820974944
59230781640628620899862803482534211
70679821480865132823066470938446095
50582231 725359408 128481117
45028410 270193852 1105559644
622948 954930381 9644288109
75 665933446 128475 6482
3378678316 5271201909
145648566 9284603486
1045432664 8213393607
2602491412 7372458700
66063155881 74881520920 962829
25409171536 43678925903600113305
3054882046652 1384146951941511609
43305727036575 959195309218611738
19326117931051 18548074462379962
7495673518857 527248912279381
8301194912 9833673362
44065 66430

*Древний дар нам, Пи — створка зрачка, Окна́
в Мир: Окно — Око; знать Пи — ведать Очи
и Мир, Предмет их, как бессмертный Огонь.*

Звезды бессмысленны без аудиторий

Рэй Брэдбери*

Stars are meaningless without audiences

Ray Bradbury

* Ray Bradbury — «рад бурить»: воин, Иного искатель, бурящий во Ишь —
в Лоно сущих, Мир; реющий муж; Глубь есть Вьсь.

Мир и Очи

Метафизическая справка

Мир (Вселенная, Вечность) и Очи — одно:
Мир — Очей ради сущ, Очи — Мира (*глаза* — *вічі* (укр.); Вечность — *Вічність: Очей Дом*).
Бог — Факельщик; Мир — Огнь, Им данный*.
Мир — Три: Тьма и Свет, Богом слитые;
Три ж — очи зрячие: Божьему пара Огню.

М	И	Р
О	Ч	И

* «Этот мир, не сотворенный никем из богов (т.е. никем из *многости их*, ведь Создатель его — Бог Единый — *Авт.*), всегда есть и будет вечно живым огнем, разгорающимся согласно мере и угасающим согласно мере», — учил Гераклит, зря Огонь Корнем (архэ) всего.

РасПорка очей, зреть дающая Мир

Наука Числа, **Пи**фагоров дар — Знание Мира, что нам несут
чистые числа: одни, без размерности их. Число, pi/mer/us (лат.) —
Суть нагая, **Ню**: Бог, **Мера**, в знаке; раз/мерность — без/мерье:
Бог скрытый, на Сердце, Единстве Ум, Рознь как кора.

Метафизическая справка

Наука дней сих чтит число Пи опорным
в Познании, но суть сей константы —
не зрит, с тем — себя лишена. А суть вот.

Зримый мир есть **Мир** истинный, **Пир** очей,
в **меру** единства их с ним. Мера эта есть **Пи**,
число-глаз: как Три — Мир, как при Трех
дробь — **безмирие**: Ум, на Огне этом* прах.
Тройка — Вечность, Мир-К'**AMEN**'ь; часть
дробная — бренье: мир дыр как пещеристый
(**пенистый**) **фалл**, **твердый** Вечностью,
кровью своей; запятая меж ними,
«**плюс**» в сути — **Луна**, скрепа их.

3 1415926...

*Пир — огонь (греч.).

Википедия о числе Пи:

[https://ru.wikipedia.org/wiki/wiki/Пи_\(число\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/wiki/Пи_(число))

Обозначение этого числа греческой буквой π происходит от начальной буквы греческих слов περιφέρεια — окружность, периферия и περίμετρος — периметр.

Энциклопедическая справка

Среди сущих констант число Пи — основная: рас|пор|ка з|рачка Homo sapiens как в|ра|та в Мир. Пи|р очей как Огонь (πῦρ (греч.)), Пицца их, он — их единый раз|мер: безразмерность Пи. Читть Пи как Мир (как читл Пи|мен, Письма́, Сло́ва муж, Мир глаголящий жизнью) — есть Пиф|ии равным быть, стулом распершей своим дыру в То: в Вечность, Тройку — треногой; таков Пиф|а|гор, муж Числа. Рас|пи|р|ать — оком в Мир про|ника|ть; зрится Миру очьми — быть для нас*.

* Esse — percipi (лат.).

π

**АМЯТЬ
АПИРУС
АРТА
АРУС
ЕРО
ЕСНЯ
ИК
ИР
ИРАМИДА
ИРС
ИЩА
ЛАЗМА
ЛАНЕТА
ЛОСКОСТЬ
ОБЕДА
ОДВИГ
ОЗИЦИЯ
ОЛЕ
ОЛЁТ
ОЛНОТА
ОРА
ОРОГ
ОРТ
ОРТАЛ
ОХОД
ОЧВА
РАВДА
РАВЕДНОСТЬ
РАЗДНИК
РАКТИКА
РАЩУР
РЕДЕЛ
РИРОДА
РИЧИНА
РОГРЕСС
РОСТОР
РОСТОТА
РЯМИЗНА
ТИЦА
УСТОТА
УТЬ**

Мир, Плод Божий — **Огонь**, **пѣр** (греч.). **Рек** Ге**Рак**лит о том:

Этот космос (Вселенная, Мир — Авт.), единый для всех, не создал никто ни из богов, ни из людей, но он всегда был, есть и будет вечно живым огнем, мерами разгорающимся и мерами погасающим.

Мир, **Огонь**, очей **ра**ди сущ, очи же — Мира: он **Пир** их и Чудо, «**Ого!**»; он **Гон**итель **с**лепых, **Слуга** **в**идящих. С тем, *очи с Миром одно*: **взор** — **зрак** (стар.): **с Рак**ом **п**ара его, где **Рак** — Мир, **Лепота** (**К Рак**от|а (стар.)), что от Бога **п**ятится шагом **воз-в-Ра**-тным как **лунной** походкой¹ — к Нему же, **к Ра**, **в Ра** как са**кРа**льный Корень свой:

...РА|КРА|КРА|К...

Сущим **Мир**, **Пир** их, есть **Го**лова, частей Целое (сорвиголов **рать** — **пират**ы с тем), **Svar**, Небо (**санскр.**) как **Пирс**, горний **Причал**, где **svaг**'туется всяк: душа, суть наша, с Миром едина как очи с **Предмет**ом своим, с Небом **к**рыль, чей есть оно **My|Sky**'л. *Единства сего число* — **Пи**, в круге ока рас**п**орка диа**М**етра, **планка** **глаз**: Миру, иль Пиру, от**к**рытый **з**ра**ч**ок, в Глубь **лаз** нам: рас**Пир**ать — Мир **я**влять, в **О**ке **О**гнь. **EYE**, **О**к**О** (англ.) — **EVE** (лат.), **Ж**енщина, **Ж**изнь, **SEVEN**, Мир, Лоно лон сущих, **М**рак **глаз** незрячих (и **рак** как **боле**знь, слепых **ка**ра: разрыв пустотой, тьмой), **по'SEV**'ов **п**ростор, сущих **по**ле (**лан** (укр.)) как раст**ени**й (**plan**ts (англ.)) его, **с**тер**ЖЕНЬ** Любви о'**SEV**'ой. Лоно, Мир есть Вода: укр. **п**ирнати — нырять, в Огнь как Воду: Вись, Огнь — Глубь, **Во**да как **во** Да, Бога, вход. С тем, «**то**пить» — и Воды и Огня **гла**гол: **то**пят в воде, **то**пят печь; **то**р — **вершина** (англ.): Мир как **Одно**, сущих **Пик**². Лик **Пи** — **п**ланка число, **п**орог яви и **Тайны**, Рас**п**лава ее — **Т**ран**с**цен**д**ентного, Не, **EN** (греч.).

Мир — **кольцевая** **Рек**а, что от Бога и в Бога течет, **Пи**ща наша и Суть; **пить** ее — зд**рав**ым быть: **цель**ным **Цел**ым сим; им испытание — **п**Рак**ти**ка, **ак**тивность. Мир — Др**ЕВ**о (**tree** (англ.)), из Бога растущее, **Три**: Ть**Ма** и Свет, Богом сущие как Клеем их, меж Двух Третьим. Три ж — целая часть числа **Пи**: Мир, с очами единый; часть дробная — очи отдельные: от Мира — **ис-к-Ра** его³; и часть целая — **виденье**, очи Хр**ист**овы, часть дробная — **с**м**от**ренье, очи **Пилат**а⁴, **с**ле**п**ца (*табл.*):

Состав числа Пи

Суб станция, виденье: взор Иисуса	Ак циденция, смотрење: Пилатов взор
Мир: Единый единых Очей ⁵	Очи как мно гое, Рознь
3	1415926...

Миром, **Трой**кой, куда **роем** мы как в Суть нашу, круглы очи все в нем едино; собой как нецелым в **Пи** — кр**уг**лы особо они: сколь миров с очьми их — столь и разных числ **п** как **Антропов различ**ных: **Ан**тропа суть — очи его (esse — **per**cipi (лат.): зрится — быть), с тем — **п**, знак их. В схождении **п**ланок своих **па**Р**а**л**л**ельных, как к Богу **пу**тей, **п** есть **А**,

очей зрящих Начало-**Конец** (ибо **А**льфа — **О**мега): **Я**, **А**з (стар.), **Людей** — мудрой **Пифии** знанье, *Антропность, она же Че'LOVE'чность (ЖЕНЬ (кит.)*⁶), как *Суть*:

П → **А**

Видящий и смотрящий (слепец): Иисус и Пилат на картине русского живописца Николая Ге «Что есть истина?», написанной на евангельский сюжет суда прокуратора Иудеи Понтия Пилата над Иисусом Христом, обвинявшимся в покушении на захват власти в Иудее. Картина представляет момент, когда Пилат перед оставлением претории (дворца прокуратора) задает Иисусу вопрос, не снискавший ответ, уже ведомый чтившим Его: «Я есмь путь и истина и жизнь» (Ин. 14: 6).

[П.А. Флоренский](#) пишет об этом:

*Истина для еврея, действительно, есть «верное слово», «верность», «надежное обещание» [...] Истина есть неперменное обетование Божие, обеспечением которого служит верность и неизменность Господа. Истина, следовательно, есть понятие не онтологическое, как у славян, и не гносеологическое, как у эллинов, и не юридическое, как у римлян, а историческое или, скорее, священо-историческое, теократическое. [...] «Что есть истина?» вопрошал Пилат у Истины. Он не получил ответа, — потому не получил, что вопрос его был всеу. **Живой Ответ стоял пред ним, но Пилат не видел в Истине её истинности.** Предположим, что Господь не только своим вопиющим молчанием, но и тихими словами ответил бы римскому Прокуратору: «Я есть Истина». Но и тогда, опять-таки, вопрошавший остался бы без ответа, потому что не умел признать Истину за истину...*

Флоренский П.А. *Столп и утверждение Истины*. Т. 1. — М., 1990. — С. 22–23 (выделено мной)

Строгий смысл числа π

Число π есть столп сущих констант, как столп зримому — глаз: нет его — Мира нет, зрится — быть. В π часть целая — Мир, Огонь очей горних; дробная часть — прах на нем, в прах и нас претворяющий: вечных — в тлен, зрячих — в слепцов. Мир увидеть — есть с Тройки, числа его в π , стереть дробность, явив Мир очам и стяжав явью сей горний взор*.

Древний мир, щедрый виденьем, π с тем и зрил равным в точности Трем.

Таблица

Число π в его отношении ко всем иным константам

Константа	Суть ее	Ее вид
Число π	Сердце: Вечность, Мир, в оке — Столп сущих констант	Число без размерности: Мир в наготе
Все иные константы	Ум: брэнного мира столпы на π как Столпе их	Числа под знаком размерности: под прахом Мир

*Деяние это в воззреньях Востока — суть дела Учителя, Знание дающего нам отирањем тьмы с Истины — Мира, иль Космоса, сущего в нас, микроскоме. Платон посему говорит о Познании как припоминании: явленьи Мира как Сердца из праха Ума.

Пи, очей число наших — **Проем** **дверной** в **То**, **щель** в Мир, **Три**, Лоно сущих, Жену жен (**то|рил** кою Лемов **И|йон**), дабы **шел** человек к Богу, **Центру** его⁷. **АРКА К РА**⁸ — вот что есть Пи, знать кое — **три|ум|ф**, **глаз** **господство**. Щель жен, **йон|и** (**санскр.**), арку ту же, зовем мы **пиздой** посему:

...**ЙОНИЙОНИЙОНИ**...

Веда¹ть Пи — знать его как **Мир**, **Три** без иного⁹: без тени Огнь. Ибо **Пи** есть **Мир** в очах, с ним согласных: в **Трех** **Три**. Зреть Пи Тройкою — **видеть**: единым очми с Миром быть; зреть иначе — **с|мо|треть**, зреть без **виденья**. Видел **Пи** — Мир, Тройку, — **Пращур**, очей **При|мит|ив**: **при** **Метé**, Цели — верный ей, при Сердце — Ум как слуга¹⁰.

Символ **Парижа** — **Пизда** (**глаз** из **Да**, Бога щель), Триум**ФАШ**ная арка¹¹

¹ Походка Вселенной: уход от Творца как **воз|и|ва**т к Нему — рачья цикличная поступь как способ единым с Ним быть: https://ru.wikipedia.org/wiki/Тунная_походка. **Шаг** от Бога возвратный и есть Мир, **Ра|и**: Бог и не-Бог заедино, Огня **шаг**; знак Рака — Луны знак, **пу|ушки** его.

² Мир как Огнь-и-Вода, сущих Жизнь — с тем и смерть их, тень оной: **пожар и потоп**, всё губящие в смене своей как череда **О|нь**го.

³ Целая часть числа Пи — Три как **Мера** Антропов, **Мир**, коим одно они: **бодрствье** их; дробная часть Пи — **безмирие**: **пыль** на очах, коей разны они, **сон** их. Рек Гераклит о том: «Для бодрствующих существует один общий мир, а из спящих каждый отворачивается в свой собственный».

⁴ «**Паш** **Пи**» — суть **об|лук**ка, покров его, ядра сего **с|кон|паш**а: **ци|фра**, араб. «пустышка», как **ф|акт**ик числа.

⁵ Об очах сих смотри Приложение 7.

⁶ Китайское «жень» означает едино «жизнь» и «человечность»: **живым быть в сем мире Людском — человеком быть, мертвый — есть бесчеловечный**.

⁷ У|**топ**ая в сей Глуби: **Вер**шина, англ. **топ**; ее, Дно (Вось — Глубь) — Бог, Мира Ось, **топ**ки этой Огнь.

⁸ **П**алиндром.

⁹ Прямая явь равенства Пи Трем как глаз Миру — тройца планок, которыми сложен сей знак, лик Св**обод**ы: без стенки квадрат как темница отверстая, кубок Воде мировой.

¹⁰ Точное равенство Пи Тройке Пращурам — людям теперешним есть их невежества знак.

¹¹ **П**ариж (фр. **Paris**) — град любовника-вора **Парис**: по духу — запретная страсть, семя **Арес**а. Два главных символа города, Эй**феле**ва башня и Триумфальная арка — суть лингам и йони, соитья столпы. Знак тому — «Триумфальная арка», Рем**брак** роман, чей герой в знаньи женщины, **с|пу**аем данной (ведь он — Бог), про**ше**л путь от **ше**ли для плотского секса до врат в Небеса.

Приложение 7

КОЛОДЕЦ СЕРДЦА

Глаз инопланетянина

Сакральный смысл зренья и два сущих рода антропных очей

**ЧЕРНЫЙ — ТАЙНЫМ ОГНЕМ,
МЕРТВЫЙ — ЖИЗНЬЮ,
ПУСТОЙ — ПОЛНОТОЙ***

* Таково слово **well** (англ.) в единстве трех смыслов: колодец — дыра в Воду, Тьму; благо — Жизнь, Мать; **фон'tain** — Воды ток и канал. Well в английском — начало речей (вроде «ну...»), от Причины ручьев. Так «колодец» — сакрально «круг (коло (стар.-слав.)) Десяти», Полноты Мировой: ведь Мир, Жар сердец, Огонь очей — Десять. Звон Глуби сей нам, внешним ей, голос Недр — деци белл.

Мир, Плод Бога, есть Тайна-и-явь.
Тайна — Вечность, Мир истинный;
явь — бранный круг, Мир во лжи.
Явь на Тайну надета: на Ось — колесо.
Очи вечные зрят от Оси — и с тем видящи;
бранные — взор колеса без нее, слепота.
Очи бранные — наши, земные: без Целого часть;
очи вечные — очи Гостей, Неба взор: часть при
Целом, при Корне росток. Очи вечные — Сердце,
а бранные — Ум без него. Гость — хозяин (англ.
host) нам: власть в Мире — очей зрячих власть;
Гость — Луна, мы — Земля. Мир сей — IN'ого
ть; очи вечные спят в очах бранных, как спит
Небо в нас. Пробудить их — стяжать нам Себя.

ВЛАСТЬ ОЧЕЙ. МЫ И ГОСТИ

*Человек есть душа, искра Божия. Так учат Древние. Но взор землян, **СПЯЩИХ ДУШ** — взор их плоти, пустой в своей лживости; Мир ему — мертвая яма. Душой как **СОБОЮ САМИМ** — зрит Мир Гость наш, космит, и в очах этих истинных — истинен Мир, Солнце-Жизнь. В сути, в том вся рознь наша с Гостями: ткань зрящих — взор их.*

Недавно меня как «эксперта по космосу» пригласили на ТВ, где задали вопрос о «кротовых норах» — ходах меж мирами как **лазом** в Иное. Вот что я ответил.

Ошибка сегодняшней, атеистичной по сути науки в том, что и Вселенную с ее мирами, и пункты их связи она мнит сторонним — а значит, и чуждым — человеку. На деле ж они — это **он сам**, несущий, как капля Вселенной, ее внутри себя (ибо капля несет **Океан**, Суть свою), и единственной «черной дырой» и «кротовой норой» ему есть его **око: зрачок**, чьей настройкой, как линзы на **фокус** иной, на иное число **Пи** — **иную глаз круглость** — свершается, по «esse — percipi»¹, скачок очей наших как нас **целиком** в мир **IN**’ой: **сальто** в **То**², **в Воду** **ввод**.

Глаз людской — **врата** в Мир, **Пир** очей; власть очей — над ним власть³. Око — Мира **колодец** как Сёрдца всех. Истина — на дне его; ход ко дну — путь Познания, данный **Оракулом** нам как в **Себя** путь.

Отличие нас от космитов, Вселенной послов: мы не **правим** очьми — с тем, гвоздями **приколо**чены к миру сему. А они, Сёрдца сути — цари глаз⁴, и Вечность — привольный **край** их.

¹«Быть — есть быть в восприятии» (лат.): зриться — в сути сего.

²Посему Пи — константа констант: круглость ока как чистая сущность его (*Приложение 6*).
Переход очей (с тем и нас) в То — Кастанеде согласно есть сдвиг точки сборки: узла, коим целен наш взор, в новый пункт, очей дом.

³«Царство над миром принадлежит ребенку», — сказал Гераклит.
Ибо очи дитяти чисты как Вселенная: капля и Океан — им одно.

⁴На практике это означает строгое равенство Трем числа π , сути ока: числу без своей дробной части как Вечности (Миру, Вселенной) без брения, тени ее.

*В древние времена был в поле волшебный колодец,
Подходил к нему человек, опускал ведро, вытаскивал,
а в ведре оказывалось то, что было у него на сердце.
Сначала люди черпали из колодца любовь, добро,
нежность. У кого что было — ему еще и прибавлялось.
Но потом что-то случилось в мире: люди стали
все чаще зачерпывать из колодца зло, зависть,
ненависть. И решили они, что колодец испортился.
И засыпали его. Ведь колодец засыпать легче,
чем сердце свое очистить, друзья.*

Стародавняя притча

КОЛОДЕЦ — жизнь, истина, «глаз воды», знаменующий связь с прошлым, с миром мертвых и потому имеющий волшебные свойства. Колодец обозначает и некую глубину, сродную могиле: вода не только дарует жизнь, но и отнимает ее. Подтверждение тому — колодец Бархут, имевший связь с преисподней и являющийся могилой пророка Худа. Колодец стал могилой и Понтию Пилату: когда Тибр не принял тела, его сбросили в глубокий колодец, окруженный горами. Колодец в мифологии — путь сообщения меж воздухом, водой и землей. В мифологическом аспекте колодец дает возможность исполнить желание и заглянуть в будущее. Недаром он является знаком инициации. Нередко заглянуть в колодец означает пробудить наши темные силы, таимые в нас. В книге «И-цзин» колодец знаменует союз внутреннего Я с тайными богатствами подсознания.

Колодец в древнейшем познании — корни самой жизни, место явления на свет всего скрытого. В эротической литературе колодец — знак женского лона, а закрытый колодец — знак девственности. Святым колодцем есть источник у корней Мирового древа Иггдрасиль, где плещутся воды начальной мудрости. Один пожертвовал стражу Древа Мимиру свой глаз, чтобы, испив из этого ключа, обрести знание настоящего и грядущего. В иудейском символизме колодец с чистой водой означал также мудрость и саму Тору.

Колодец во всех религиозных традициях считается священным местом встреч.

Словарь символов

– А я только что сию минуту приехал в Москву, – растерянно ответил профессор, и тут только приятели догадались заглянуть ему как следует в глаза и убедились в том, что левый, зеленый, у него совершенно безумен, а правый – пуст, черен и мертв.

*Михаил Булгаков. Мастер и Маргарита.
Глава 3 «Седьмое д**о**казательство»*

Глаза Людей — глаза Земли и Неба

Учат **Пра|щуры**: очи и Мир сущи друг ради друга. С тем, истинный глаз зряч всегда: Мир ему — незакатное Солнце, без ночи День. Не таковы очи наши: они зрячи днем, слепы ночью — порою **Луны**, **Солнца** горнего. Зря половинно чрез **палочки**, клетки пусты, они — очи-дыра, что обрел человек, когда **пал** с Небес — **отпал** от Мира, Луну потеряв как сосуд Полноты Мировой. Сердце как очи, с Миром единые, стало бессердным Умом, глаз отъятых столпом. Но свят глас: потерявший — найдет! Час пробьет: очи умны свои **смен**им мы на сердечны, глаз-нуль со зрачком как **срединой** своей — на глаз-**центр**, целокупный зрачок. Таковы очи наших Гостей — сутей Неба, антропов Луны, **Мены** (греч.), коим Мир — День ее.

О двух сущих Антропах

- **Землянин** — антроп Земли бренной, Отчизной как Всем ее мнящий: часть — Целым как Сердцем — Ум, в себе пустой.
- **Космит, Гость** — антроп Мира, **Вселенной**, ее зрящий Корнем своим: Целым — Целое, Сердцем — его самое.

ЧЕРНЫЙ ГЛАЗ: ТЬМА КАК ПЯТАЯ СУТЬ

Квинтэссенция (от лат. quīnta essentia — пятая сущность) — основа, самая сущность чего-н., букв. пятая стихия — эфир, признававшийся в средневековой философии основой прочих стихий.

Словарь философских понятий

*Очи черные, очи страстные,
Очи жгучие и прекрасные!*

Строка старинного романа

Из всех глаз людей черные — самые притягательные и прекрасные. Однако черных, глаз цвета зрачка, у нас нет: чернота — абсолют очей, огонь за чертой; очи чёрные — прорывы Любви, Гостей очи, лик чей — Цель Землян в Пути их: бренья — Вечность, Дом-Корнь. Бранный мир, Квадрат — четверка глаз: голубые, зеленые, серые, карие; Вечность, Круг — пятые очи: в Иное врата, чернота. Столп глаз этих — эфир, огонь Иного, единый с огнем, зримым нам:

...FIREFIREFIRE...

Вз|ор Пяти, Любви взор — полнота
чело|вечности: Пять — че'LOVE'ка число.

Зренья Суть — **Ть|ма, Ма|ть**
сущих как Лоно всего:

EYE = EVE *

Зреть — зренья: Лону **вни|мать**; **вз|ор** —
о|р|атай (стар.): **пах|арь**, **то|рящий сей**
Пах|ра|ди|Бога, Огня его; **уз|реть** — **со|зреть**:
Им **взы|рать** чрез **пах|танье** себя. Око зрячее —
Сердце, Жена: **Пол|нота**, **про|рвой** **м|ни|мая**,
К|орень (санскр. **МУ|ла**); **сл|епой** **глаз** — **УМ**, **МУ|ж**,
видеть коему — Сердцем **взи|рать** как **К|оро|вой**,
Женой: **Миром**, **ведь** **Лоно** — он. **Мир** — **МА|Я|К**
всех очей, сущих им, как и он — ими сущий;
Путь наш — части в **Целое** **ход** **очев|ой** как
ЯК **К** **МА**тери: к Лону — **дитя**ти его:

...МАЯК-МАЯК-МА-Я-К-МА-ЯК...

Мир, **Цель** зрящих — **Путь** **са|м**: в **Бога** —
Целого Суть, **Простоту**. **Вижу** — **дви|жусь**:
С|тези ради **очи** у нас. **Сердце**, **Мир** **весь** — **Лю|бовь**,
Полнота; **Ум**, **мир** **брен|ный** — **В|ра|жда**: часть,
что мнит **Всем** себя. С тем, **есть** два рода **глаз**.
Очи **до|льные** — **очи** **Вражды**: **Рознь** суть их, **ведь**
Дол — **Ум**. **Очи** **гор|ние**, **Сердца** **взор** — **очи** **Лю|бви**,
коих суть **есть** **Единство**. **Вот** **очи** **Гостей** и **землян**.

* Ева, Женщина (лат.).

Идею мыслят. Или видят. При условии, что мыслят глазами, а видят мыслью. Если мысль не видит, значит она слепа, как слеп глаз, который не видит.

К.А. Свасьян. Растождествления

Око Розни, Вражды: пленник бренья, Землянин

- 1) Зреть — одно оку этому, мыслить о зримом — другое. С тем, мозг и глаз, тканью едины своей, нейроглией, — в главе нашей разны, спрягаясь мостом их хиазмом, скрещением нервным; ткань мозгоглазная — суть два рода клеток (нейроны, глиальные): Рознь во плоти.
- 2) Зрачок — центр ока, сердце в нем. Зрит он один, остальное — слуга: ум при сердце как тень при огне сем. Придаток зрачка, глаз наш — шар, его д^{вижу}щий мышцей своей на цель: ^дви|гаться — зреть сему оку.
- 3) Глаз сей снабжен веком, каким заграждаем он, мира боясь, чей он ^{ра}д как реки в ^{ре}мен, тьмы дольней: ^{ве}ко — ^{ве}ко|в пе|^{ле}н|а, ^{ле}т|ы ^{ле}т|к|^{ле}т|ь, ^{ле}т|ать запрет.

Око Единства, Любви: посол Мира, космит, Гость Земли

- 1) Зреть Единству — есть мыслить о зримом. С тем, мозг Гостя и глаз — одно: глаз не шар автономный — мозг сам, из глазницы глядящий, Мысль-^{вз}ор. С тем, ^Гость ^{мы}слит ^{оч}ьми, ^мозгом — зрит. По ^{Го}мер|у, таков взор ^ге|ро|ев — ^герой ^есть ^и ^Гость, ^{ра}т|ник ^{Лю}бви, ^{ла}герь ^{ко}ей ^{Лу}на¹. ^{Мо}з|г его суть не Ум — ^Сердце, ^Ть|ма-^{Ма}т|ь (англ. ^{Mo}th|er): не следствие — П'rich'ина². С тем, черен он, черен и глаз как лик Сердца сего — без Ума: ^Огнь ^без ^тени ^как ^{Ми}р ^во ^плоти; цитотип их субстрата — суть клетка одна как Ед|ин|ства вселенского лик.
- 2) Око Гостя есть ^цель|ный ^зрачок — ц'enter сквозь, в ^гло|чке каждой: г|лаз-лаз как пр|овал в ^{По}лн|оту, ^{си}н|гулярная суть. С тем, вращаться ему смысла нет, посему — шаром быть, иным мозгу-Уму. ^Це|лен так, цел ^Селеною он: ^Сердцем, Тьмой, бог чей ^Син — Луны бог. Не ^зрачок глаз сей есть — ^зрак, взор (стар.), ^с Миром, ^Рак|ом³ единый как чаша его.
- 3) Око это ^без|веко ^как ^{ца}рское: Гость наш средой не страшим как ^вла|дык|а ^ея⁴, суть крылата: не время — П|ро|ст|ранство, не тьма — Огнь как Вечность сама. ^Вла|ст|ь над зримостью бренной — очей власть любовная, часов не зрящая (^{ла}ст|иться — ^пра|вить|): ^{Мо}щ|ь ^{су}щих — ^{Лю}бо|вь, ^{Лу}ны ^{Су}ть⁵.

Очи эти к сравненью даны на рисунке:

Рис. Око Розни и око Любви

*Рознь очей у Землян и Гостей — плод того, что, как бранные
сути, Земляне — изгой⁶: упавшие с Неба, лик чей есть Луна, дом
Вселенной, а Гости — хор Вечности, Небо как Луна сама. Луна —
центр мира в оке, с тем — и ока центр как зрачок: Мир и очи — одно.
Лунны, Гости и оком имеют Луну целокупну: зрачок как глаз весь.
Стать ущербным очам совершенными — есть одолеть путь
Возрата: в Любовь от Вражды. Вот этапность его.*

Утрата — Возврат — Обретенье

Этапность Пути, приводящего очи Землян
от утраты в них Мира к господству его

Этапы вселенского цикла Пути		
Утрата	Возврат	Обретенье
<p>Очи как Ум Ума, бессердечные: часть в розни с Целым как форма без Сути, без Матери Сын.</p> <p>Рознь по форме и сути.</p>	<p>Очи как Ум Сердца: часть в служении Целому.</p> <p>Рознь по форме, по сути — Любовь.</p>	<p>Очи как Сердце само: часть есть Всё.</p> <p>Любовь по форме и сути: две сих — Суть одна.</p>

¹ Влюбленный есть воин Любви (EROS (греч.)), Сути нашей — г'ERO'й, солдат. Сказано: Militat ómnis amáns, et habét sua cástra Cupído — Всякий влюбленный — солдат, и есть у Купидона свой [военный] лагерь. (Овидий, «Любовные элегии», I, 9, 1-4). Любовню, Сутию — жив че'LOVE'к. «Потому что если не любил — значит, и не жил, и не дышал», — рек Высоцкий.

² Физически это означает, что в теле космита головной мозг исполняет сердечную функцию: сердце Гостей не в груди — в голове. Быть ему там — на месте быть должном: царить как вершина. У нас же вид сущ опрокинутый: Сердце, Причина — внизу как изгой, следствие ж (в самодовлении — нуль), Ум — на троне царя. Зная это, Тьмы люд Египтяне, творцом Мысли зрившие сердце, у мумий мозг (= ум бранных) рвали из черепа вон как ничто, набивая опилки взамен.

³ Мир есть Рак, ибо, парный Творцу как творенье Его, он идет от Него, к Нему пятясь назад шагом общим, каким есть Мир сам: к Цели — Путь. Уход его — Возв|Па|т; лунным ход сей зовут (<http://www.youtube.com/watch?v=d1lbSmtnJcw>). Пан|цир|ь Миру, как Раку ракушка — Луны зримой лик, под корою чьей он скрыт.

⁴ Три других знака власти космита над бранный средой — автотрофность (прямое питание Небом, Истоком всех дольных), отсутствие у столба тела изгиба покорства, пружинящего в лад среде, и отсутствие свода стопы (плоскостопье), причина чья также в том, что не антроп гнется под мир сей ложный, но мир под него. О сих двух прямизнах Древние говорят как о высшей природе Антропов — квадратности как совершенстве их по вертикали и горизонтали.

⁵ Сутей горних, вершаших надзор над Землей и Вселенной, Блаватская кличет «Дхиан-Коган» — зора властители: сути Коганя — Любви (укр.), царящие ею над всем. Явь очей немигающих их в мире сем — очи мертвых: Любовь и Смерть — суть Тьма одна.

⁶ Изгой — из go, Коровы (санскр.) изгнанный: Матери сущих Вселенной, а равню Луны: две сих Древним одно. Такова Нут (ег.), Корова-Мир и Луна, как Орех (nut — англ.) с Тьмой в нут|ри (рис.). Лвна, Мать — Go'лова нам; Go'сть — go'нец Ее: go'лос Тьмы, Лона лон, Go'нга з|вон сего.

Приложение 8

Портал миров: правда о том, что́ есть он

Порталы миров, врата в То —
нам загадка без знания устройства
Вселенной. Его к знанию их даю я.

Мир и Портал: суть и связь их

1. Вселенная, **МИР** — **ДИТЯ** Бога: Свет, с Тьмой Им еди**Н**ый как **ЦЕЛЬ**ное, **ТРОЙ**ка. Как Вечность, Огонь **ЧИСТ**ый, она есть **ОДНО**, а как Вечность и **БРЕН**ие (мир **ТЛЕН**ный, **ВРЕ**менный), Огонь и тень, — Два.
2. Вечность и бренье, **ЗЕЛЕНЬ** (сиречь **ИЗУМРУ**дность, цвет г**ОР**ний) и **АЛ**ость (цвет **РО**зни), едины **СЕЛЕН**ой — **ЛУНО**й, скрепой их. Бренным нам Мир вну**ТРИ** ее спр**Я**тан: **В СЕЛЕН**е — **В|СЕЛЕН**ная вся.
3. Вечность — Шар, бренье — плоскость. Единое им — **трианук**, субстанциальный треугольник (фигуры меньшей угольности — субстанциальный одноугольник, **АНУ**, или квазиточка (суть точка-кольцо, явь чья **АНУ**с), и субстанциальный двуугольник, двиианук, есть на сф**Е**ре, на плоскости ж — нет). С тем, св**Я**зь Вечности с бреньем, Того с Сим — Три; плоскость — Тремя задана: мир сей — **В|СЕМ** как **СТО**лпом.
4. Вечность, брение и **ЛУ**на даны нам **числом Пи**: в нем Три — Вечность, **МА**ть сущего; др**ОБ**ность при Трех — брение; зап**Я**тая — Луна.
5. Вход в То — Ц'**ENTER** Сего. Луна — он, неба Огонь; **ЦЕН|ТР** Луны, **ТРЕ**угольник Ук**ЕРТ** — сердце **В|РА**т сих, душ наших **МА|Я**К.
6. Вечность есть Мо**НО**лит, **КАМ**нь; мир бренный — **теЩЕР**ист, иль **тЕНИ**ст, как ф**АЛ**л, где **луЗЫРЬ** его всякий — мир с дробностью **Пи**, уникальной как **время его**: сколь миров — столь в **РЕМЕН**. Мир, нам данный — одна из сих **КАМ**ер: урн тьмы, скрывших **КАМУ**, **ЛЮ|БО**вь.
7. Выход в То из Сего — т**РАН**с**ЦЕН**денция в Вечность иль в бренье иной мир: Жизнь — в каждом. **МИ**рируем в Вечность — ч**РЕЗ** Вечность мы, в бренье — чрез Вечность же: **спиц в колесе св**Я**зь — ось**. С тем, **т|ОРТ**ал всякий — из брения в Вечность **т|ОРО**г, **ТРЕ**угольник. Им есть в мире сем зоны **ТАЙН**ы — чер**ТО**г Тьмы, с**ТРУ**ящий **НЕ|ПРЕЖ**нее: **СЕНЬ** нашу, **ИСТ|ИН**у, **SAT** (**САН**скр.), **SEN|SAT**'цию мира сего.

Порталы **IN**'ого на теле Земли — зоны Вечности, полнящей мир сей живяще, как воздух собой полнит мяч.

Приложение 9

ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА

Холл Небес в центре зримой Луны

**В центре поля Луны Бог возвел портал Вечности —
кратер Укерт. Люд Небес к нам идет им чредою.
В срок свой им войдем в Вечность мы.**

ЛУНА: ВРАТА И ЦЕЛЬ, НЕЗРИМЫЕ СЛЕПЦАМ

Мир сей бранный, раб смерти,
по ДрЕВним — тьма нОЧИ; Бог,
ИстиНА — Огнь в ней МАНЯщий: ЛуНА,
МЕНА (греч.), бранных ЦЕЛЬ и ВРА|та.
Со|АН|цем бранныя, Умом плЕНены, мы в Луне,
зря ее, не зрим ГосПОДА: Сердца как Цели,
с тем — Врат в хРАМ Его. В том рознь
с Древними наша: Суть, МАТЬ всего,
с формой Ее были Суть им еДИНАЯ;
нам FOR'MA всё, Суть — ничто. Так
Луна: Древним — Бог, в топ'ке Огнь,
нам — ОЧАг без Огня, шар пуСТОЙ.

...МЕНАМЕНАМЕНА...

*Все те, кто поистине уходит из этого мира, идут к Луне. (...)
Поистине Луна — это врата небесного мира.*

Каушитаки-упанишада, I, 2

В начале XX века в Южной Африке был найден самый большой в мире алмаз массой 3106,75 карата — Куллинан. Из-за его высокой цены покупателей долго не находилось. Тогда в 1907 году правители Трансваальской республики выкупили алмаз за 150 000 фунтов стерлингов (сегодня он стоил бы несколько миллиардов долларов) и преподнесли королю Великобритании Эдуарду VII ко дню рождения. Этот подарок должен был знаменовать примирение после Англо-Бурской войны. // Встал вопрос — как доставить ценнейший груз из Африки в Англию. Стоимость его была такова, что оправдала бы любое нападение. С большой помпой под усиленной охраной муляж алмаза был доставлен на океанский лайнер, идущий в Англию. Сам же алмаз отправили по почте обычной посылкой.

https://pikabu.ru/story/esli_khochesh_chtoto_spryatat_sprych_yeto_na_samom_vidnom_meste_1089629

*«Бог хитер, но не злонамерен», — рек Альберт
Эйнштейн. Хитрость-благо Творца, Ра,
нам данная — мес|то в|Ра|т в Не|бо,
Отчизну людей: Луна, брэнной земли
SAT'еллит*, Огнь как Центр тьмы ночной.*

СКРЫТЬ ВПОЛНЕ — НА ВИДУ ПОЛОЖИТЬ

*Тайну эту свякую Бог дал, чтоб открыть очи
людям. Луною сошли в брэнный мир мы, нав
в бренье — Луной и вернемся назад, в Дом
родной шагом лунным, попятным**,
как нам велит знак Луны Ра|к.*

SELENA * **X**ИТ|**P**РОСТ|**Ь** * **E**XIT * **E**XIST
ЦЕНТР * **C**ENTER * **E**NTRANCE

*Sat — Истина (**сан**скр.), сущих Суть.

**См.: https://ru.wikipedia.org/wiki/Лунная_походка

**Все ясней нынче факт, что посланцы Земли, в веке
прошлом придя на Луну, с нее изгнаны были как тать.
В том причина — взор мертвый на Мир, Луну мнящий
лишенной Жизни, а с тем — и ничьей как землю пустою.
На деле ж Луна — Жизни дом, ее сути — Антропы, как мы¹;
и, ступив на нее, мы в незнаныи сего грубо вторглись в их
вотчи ну. Есть лишь один пункт Луны, данный Небом нам
как область наша. То — к Ратер Укерт, центр ее. Остров
среди земль чужих, он есть лунный ковчег *Homo sapiens*:
область, где быть до поры должно нам как владыкам
и пленным², дверь, коей войдем в хор Антропный чрез
встречу с Иным как Собою самим, имя коей — Конт акт³.**

**В ней — цель жизни земной, и строг факт: Бог Луну людям дал,
чтобы зрили они в Рата в Небо, Я их, коим есть им Луна.
С тем, Луна в небесах — наиблизкое и наивидное нам в них;
Укерт, центр ее — наиблизкое и наивидное на ней:
в То люк, что призывно торчит в очи нам.**

¹ Ан-троп: в сути слова — "единый с тропой": к Богу, Истине нашей стезей, тьмой к Огню, коим а-тма (душа, сущность наша) идет; жизнь ей — Путь. С-тез-я — с Теосом я: с Богом — мы как с Истоком река.

² Поскольку Дух, правящий всем *видя* всё, есть Намеренье и Братья наши, Антропы Луны, с ним едины, условием безопасности достижения земным челом Луны и пребывания на ней есть твердое намерение, достигнув ее, сесть в границах Укерта и быть в них всечасно. Наличие этого намерения не только снимает риск пасть от Иного, но и создает по всей трасе полета к Луне тоннель Силы, храпящей корабль, дабы он совершил свою миссию (сход на Луну и вход в Глубь ее — миссия нам: возврат в Мать, Деву (Мисс), с тем — в хор Братский: стяжанье Себя). Тоннель этот по Силе своей есть стезя Любви: Сила — Она.

³ К-онт-акт — к Бытию (ontos) акт; шаг в Глубь, в люк Ее. Взгляд на Контакт как на акт преходящий, со-Бытие — тень Бытия как Огня, — чужд Контакта, каков есть сонтие с Глубью, Любовью; войти в Нее — стать Ею навек. Сакральню С (си) = S (эс). С тем, Contact есть Son'такт: акт Любви как Сна брешных, огонь чей есть огонь ночи Луна.

Кратер Укерт

Справка

Кратер Укерт расположен в районе, именуемом Синус Медиа, в центре лунного диска в ближайшей точке Луны к Земле, имеет форму равностороннего треугольника со стороной около 25,7 км и внутри представляет собой опрокинутую усеченную пирамиду: нисходящие откосом высокие стены, плоский пол и множество трещин-рвов. Качественные фотографии этого объекта до сих пор засекречены.

На фотоснимках в районе кратера виден гигантский холм, поднимающийся на высоту до 11 километров. Такое высокое образование является редкостью даже для Луны и пока не имеет сколь-нибудь внятных геологических объяснений.

Поражает форма этого холма. Он состоит как бы из нескольких башен и напоминает гигантский замок или город, обнесенный крепостной стеной с башнями. Компьютерный анализ распределения света на поверхности «башен» выявил фантастический факт: наиболее освещенными оказались участки, находящиеся не снаружи этих образований, а внутри. Ученые считают, что феномен может быть объяснен только при условии, что «башни» целиком состоят из прозрачного материала наподобие горного хрусталя или алмаза. Трудно поверить в существование таких гигантских кристаллов. Но не менее фантастической выглядит и другая версия: «башни» — искусственные сооружения, построенные неведомыми существами миллионы лет назад.

URL: http://x-files.org.ua/articles.php?article_id=2089

Чтя Луну как врата в Небеса, какова она Ведам, знать должно: Луна — грань Всего с ничем, Вечности с брением. Бренье — вне, Вечность — Внутри: сущих **Ра|й, Глубь под коркою лунной**. В то время как мы мним Луну ничьей, сути Подлунного Мира — **Вселенной как Глуби Луны** — населяют ее Изнутри, с тем — снаружи как **горний Антропный народ: Глубь, IN'ое — есть Высь**.

Лишь один пункт поверхности волен от Глуби: то — **область Землян, слепых к Сущему**, данная им **по закону Любви, телом чьим есть Селена**. Где должно ей быть? На лице лунном Бог, нас любя, поместил ее как **наизримое и наиболее близкое нам: в центре зримой Луны**, — ибо зрим мы от центра к краям, и центр зримости лунной — ближайшее нам (*в корень зреть звал Козьма посему: корень — центр, от него — очей ход как ног нам*). Таково место **Тайны** в миру: **скрыть вполне — положить на виду** (Бог хитер, но не зол, рек об этом **Эйнштейн**). Дверь из Этого в То, Луна есть **центр вселенной глаз наших**, с тем — **центр их, зрачок: Мир и очи — одно. Center — enter: вход в То, Луны Глубь**. Центр Луны, Укерт, Вход — **центр зрачка**: ока чистая суть как **зеница зеницы его** — **люк как look, лаз как глаз, зрящий Суть** (*взор — от вз|ор|ывать, вс|пах|ивать (стар.): к|ор|ку рвать, входит в То как Провал — Or|is (лат.), Ноль как Рот*). На сем люке сидеть должно нам не|от|луч|но: **про|зреем — со|зреем — Войдем**; Глубь, **Высь — Vis**, Сила (лат.): **Vis'**уальность, очей зрелых Дом.

Что есть очи сии? Взор, Мир *видящий*, не разделяет его как Предмет зрячих глаз и глаза эти. Миру согласны они, ибо в храме Ед|ино|го **Очи есть Мир**. Отношение Мира и ока согласно их зонам дано мной внизу (*табл.*).

Таблица

Глаз и Мир: согласие зон

Зона глаза	Согласная ей зона Мира
Глазная периферия	Внелуние
Центр глаза, зрачок	Луна
Центр зрачка	Укерт, дверь в Глубь Луны

Что есть область Укерт? В ней Земля и Луна, Ложь и Истина слиты **ма'cau|s'**ка к ма|куш|ке; единство их — **се|йд** ло|парей, людей **Се|вер|а, ма'cou'**ки глаз: **мен|гир Мен|ы**, Луны, камень на камне как Вечность на брени, Луна на Земле, Шар на **куб|е**, гнезде (**куб|ло** — укр.) бранных, над тьмой Огнь (*фото*).

Вставка 1

КОНТАКТ

Истинное его определение

Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества.

Нил Армстронг о шаге, каким он ступил на Луну

Контакт есть связь с Иным. Он — не внешность, не действие лежачих: **IN**’ое — Глубь: Лоно, **ТьМА**, **Инь**. С тем, **Контакт** — **СТОлн** Любви: **вертикальная*** **свЯ**зь Сути с коркой своею как **Сердца** с Умом к знанию им, что он есть и отколь.

К|ОНТ|АКТ есть **К БЫТИЮ**, **ONTOS**, **АКТ**: шаг, чтоб истинно **БЫТЬ**.

Гости наши, Пришельцы — есть **Пращур**ы наши: Народ из Отчизны, **Луны**; Контакт с ними — ветвей с корнем связь, дабы жить древу их.

***Верти|к|аль** — «верти к Аль»: к Богу (Аль (араб.)), в Корнь.

Вставка 2

Укерт: лаз миров

Глаз наш есть **лаз**, врата: чрез него зрим мы в Мир, а Мир в нас.

Esse — percipi (лат.): зрится — быть.

Око наше согласно **Вселенной**, зрим кою мы: поле его — небосводу, **зрачок** же — Луне: как зрачком ею зрит в нас Мир сам. Центр Луны как зрачка ее — **пункт** Звездных Врат, лаз меж Тем и Сим: **к|ра|тер** Укерт.

Селена — **Щель** в То: Врата Узкие, **трещина** в **Троицу**, Мир.

ТРЕУГОЛЬНИК. УКЕРТ. ВСТРЕЧА. СМЕРТЬ

Вставка 3

Что находится в Звёздных Вратах

Волей Божьею в них есть:

- 1) гримёрка, где Гости эфирные наши, входя в плотный мир, надевают тела как костюмы — на дух плоть: одни, странны нам, чтоб явить тем Иное, другие, по зримости наши — как маску, чтоб быть меж нас тайно;
- 2) ангар НЛО двух родов: из огня и металла. Огонь — суть эфир, Гостей сущность; металл — суть врата, отколь Гости к нам входят: Луны матерьял орихалк.

...FIREFIREFIRE...

Фото. Сейд, менгир северян

Каков сей **рай** он видом? Раз в нем сошлись бренья и Вечность, грань плоская куба и Сфера, — он есть **треугольник**: фигура сия, трианук у **Индийцев**, есть первой единой им (одноугольник же, ану, или квазиточка, и двуугольник, двианук, сущи только на сфере, на плоскости ж — нет). С тем, провалы Земли, льющи То в бранный круг, треугольны всегда; дух Бермуд с тайной их — Неба дух.

Славен Бог: треуголен и есть центр Луны, зримый оку — Укерт! Тем Творец указал **место наше**. Здесь, грань его чтя, можем быть без помех. Здесь мы встретимся с **Братьями**. Здесь будем мы до прозренья **единства с Антропами Мира**, чрез кое как **Мир** обретем **Лу**'ну всю, в **Лу**'к войдя. Само имя Укерт — знак тому. **Нер**, **Кер** — корень **Прич**ины, всему **Го**ловы: **her** **ma** — **ка**мен^ь (греч.): **Мир**, **Стоп**л всех, статуя Бога; **кер** **ман**ич — **гла**ва (укр.): Мир, Суть. С тем, **У-кер**-т — есть «**у Нер**»: «у Столпа», Мира — люк в **По**лно|ту, коя он, Луны Глубь.

Поскольку фигурой, единой для плоскости и сферы, есть треугольник, он есть форма лаза, сопрягшего бренья и Вечность — куб (плоскость, грань его) и Шар.

Про Укерт, меж иным, говорится:

В течение десятилетий ученые тщетно пытаются разрешить загадку лунного кратера Укерт в районе «Синус медиа» Центрального залива, который имеет форму равностороннего треугольника. Более того, Укерт расположен в центре лунной поверхности — ближайшей к Земле точке. В 1967 году НАСА запустило в космос спутник, который должен был произвести фотосъемку Луны перед реализацией программы «Аполлон-11». Черно-белые снимки были сделаны в районе кратера Укерт. На одном из них запечатлена гигантская насыпь, возвышающаяся над поверхностью на три километра. Внешне насыпь, названная специалистами британской организации «Экспедиция на Марс» («ЭНМ») «Надкрыльем», походила на башню города. Каково же было удивление ученых, когда они обнаружили на снимке, сделанном неподалеку от «Надкрылья», гигантский холм, поделенный на несколько «башен», вздымавшихся на 11 километров над поверхностью Луны. Получив в свое распоряжение сразу два феномена, «ЭНМ» решила провести компьютерный анализ светораспределения на «Надкрылье» и «Башнях». Подробный анализ башенных структур выявил, что наиболее освещенными оказались районы не снаружи формирования, как это должно было бы быть, если бы они являлись естественными горами, а внутри, — объяснил Р. Хоугленд. — Это свидетельствует о том, что мы имеем дело с хрусталеобразным кристаллическим прозрачным материалом или неким подобием стеклопластика, огромный слой которого покрывает значительную территорию и имеет специфическую геометрию». Согласно секретным исследованиям

НАСА и Пентагона, стеклопластик этот по своей структуре похож на сталь, а по своим качествам в плане прочности и долговечности не имеет земных аналогов. Хоугленд полагает, что вертикальные башни на Луне были покинуты миллионы лет назад и с течением времени метеоритные ливни полностью разрушат их. Кто и почему возвел эти города — на этот вопрос ищут ответ многие ученые.

«Древнейшие города на Луне?». Журнал «Аномалия. Экология непознанного», №1-2 (35), 1997

(выделено мной)

<http://anomalia.kulichki.ru/text2/681.htm>

Выводы

1. Поскольку Луна — **в|ра|та** в Небо из брeнья, к какому причастны мы плотью как тленную частью своей, и, по Древним, врата в То есть **це|н|тр** Сего (**center** есть **enter**: центр — вход, **entrance**), — Луна, **люк** в **То**, есть центр мира брeнного: **точка Любви**, бог чей грекам **Эрот**.

2. Точка **в|ра|т** на сем центре есть центр его: **к|ра|тер** Укерт.

3. Формой люка сего должен быть треугольник — фигура единая Вечности (**Сфера**) и брeнию (плоскость) как **встречи** их пункт.

Треуголен — Укерт.

4. Кратер сей — вход всех входов, двойной: сущим в теле и духе. Он нам — **дверь** в Себ**Я**, а **IN'**ого гонцам — выход в мир сей к Контакту с **людьми**.

Приложение 10

Гиперборея – это Луна. Истина возвращается И сердца вновь зовет их Исток

*Утрата святой **Вертикали**, стези в Небо, волею Зла превратившая нас из орлов в **червей** — корень утраты людьми знания их горней **Родины** — **Луны** как Гипербореи, «земли над (греч. **hyper**) **Бореем**»: над **Севером**, **маковкой** брэнной Земли. Тщетность наша **прочсть** это имя — **очей** тьма, **Исток** погасившая в них.*

The modern science is self-righteous blind fools who have ceased to understand the clear crystal-like ancient Truth. It translates the name of Hyperborea of the mythical ancestral homeland of the Terrans as “behind the Boreas”, that is, on the same Earth where he is, which is absolutely wrong. According to the Greeks, Boreas was the Earth’s utmost and real north, the pole of the Earth, there was nothing further to the north than that; the “hyper” prefix means “beyond”, “over”, “above” in Greek. This means that Hyperborea we come from is the locality over the Earth: the Moon, our Mother.

Луна — главная тайна Элады

Наука наших дней — самодовольный слепец, утративший знание прозрачной, как алмаз, древней Истины. Имя Гиперборея мифичной прародины землян она переводит как «за Борею», т.е. дальше него на Земле в данном им направлении, — что в корне неверно. Борею Греки звали тайный и истинный север Земли — ее полюс, севернее которого на ней нет ничего; приставка «гипер-» по-гречески — «сверх-», «поверх-», «над-». Это значит, что Гиперборея, откуда мы родом — не область Земли, а земля над Землёю: Луна, Мать*, чей мы есть чрез север посеv**.

Отчизна людей — Небеса; воз|в|РА|Т в них как РЕКИ в с|во|й ИсТОК, ДРЕВА в Корнь — ДЕЛО главное наше.

Незнание сей ДРЕВней истины, скрытой безбожьем людским, есть причина незнания сущности главного праздника ГРЕКов — рожДЕНЬя на ДЕЛОсе А|ПОЛ|ЛОНА, с|в|Я|зного Земли с землей Гиперборейцев, иль ДЕЛЬФов, кРЫЛатых: Луной, домом ПРА|ЩУров сих, куда мчат ФЕБа лЕБеди, кони его, и куда, Луны сын, мечет он свои стрелы.

К возврату в Дом сей звал нас Фебов оРАкул, глас ДЕЛЬФ: знать Себя — знать Корнь свой. Имя ГИПЕР|БОРЕЯ — земля «НАД БОРЕЕМ»: над Севером, КРА|ЕМ Земли, — с тем и значит «ЛУНа»: Мать ЛЮ|ДЕЙ, ЛОНо-Высь.

* Ошибку незнания сего в том же роде свершает безбожное знание, имя «мета|физика» науки о трансфизической Реальности перевода как «после физики» — как нечто вторичное, низшее, — тогда как она есть Сверхфизика, знание Причины. Греч. méta- — «чрез-», «свыше»: Бог, горняя Цель, коей цел Божий Мир.

** Луна (Небеса) и Земля — Мать (лат. EVE) и Дочь, что едины макушками их. СЕВЕР — Земли макушка как связки с ИНым, ВЕРы, дом оСЕВой, врата в Высь.

<https://ru.wikipedia.org/wiki/Гиперборея>

**Жизнь-безмифье — сон разума: Миф есть Ист^ок наш.
**Сон сей, очей мрак, есть незнание, что имя ГИПЕРБОРЕЯ
 земли наших Пращуров есть не «земля ЗА Бореєм», Се**ВЕР**ом,
 «земля НА Земле», взор бескрыл, — а «земля НАД **БОРЕЕМ**»:
 над полюсом, **ВЕР**хом Земли: гипер — сверх, поверх (греч.).
НАДЗЕМЕЛЬЕ, ЛУНА¹. Ибо се верней Севера уж не Земля — **НЕ БО**,
 и лишь Луна, **РЕЯ** в нем, есть **БЛИЖАЙШЕЕ КАК ЛИК ЕГО**². Оттого
 к земле сей не добраться ни сушей, ни морем, а Феб, сын ее
 (Лето, мать его — грекам Луна), к ней влеком лебедями. С тем,
люди Земли, в мифах падшие с Неба в мир дольний — упали
С ЛУНЫ КАК ОТЧИЗНЫ ИХ. Коль так — есть те, кто **ОСТАЛИСЬ**,
В ЛУНЕ ТАЯСЬ: ВЫСЬ — ТАЙНА СВЕРГНУТЫМ, КОРНЬ — КРОНЕ
СКРЫТ. То — Космиты, иль **ГИПЕРБОРЕЙЦЫ**, **IN**³ого гонцы к нам:
 суть — к форме тщеславной, родители — к чадам слепым³.
 С ними мы — **РЯД АНТРОПНЫЙ ЕДИН**, где одно **НЕ БЕС**а и Земля.
 Луна — **ПРИЧИНА** наша, с тем — **ЦЕЛЬ**: Цель с Причиной — одно.
 Ход в Причину как в Цель есть возв **Ра**т: как реки — в свой Исток.****

* * *

В **РЕЧИ** корень **ЛУН**ы, **МЕН**ы **ГРЕК**ов — **МЕН**, **MAN**. С тем, Луна — **Ат**МАН, сущего Сердце,
 что **МАН**ит нас: Корнь — древо, **РÉ**ку — **Ис**Т^ок; первочеловек **ИН**ДИЙцев — **МАН**у;
 творящая **ДЛАН**ь наша — **MAN**us (лат.); **MEN**s — дух, **МЕН**тальность **ЛЮ**дская;
MAN (англ.) — «человек» и «мужчина»: **ЗЕМЛЯНИН КАК ЛУНЫ ДИ ТЯ**.
 Речь его — есть Луны и **МЕНА**: **СЛОВА СЛОВ КАК НАЧАЛА ВСЕГО**.
ДИо**НИС**, дух **С**ТИХа, **МЕНА**д **ВО**ждь — **СИН**, Луны бог аккадский;
 Луна, **МЕНА** — **ИСТИНА**, **А** **МЕН** (лат.): Глубь наша, **ЧИСТ**ое Я.

...АМЕНАМЕНАМЕНАМЕН...

¹ Прямой знак надземельности Гипербореи и, сверх того, ее тождества Полн^ности сущего, Небу — мольв П^линия Старшего о ней в его «Естественной истории»: «Верят, что там находятся петли мира и крайние пределы обращения светил».
 Ведал Пращур: Луна, ночи огонь, коей есть земля эта, и Небо, Мать Вечность — одно: дарь и Золото в нем.

Неспособность сегодняшних нас дать единственно правильный, твердый уму перевод слова Гиперборея, равно как тещета узреть в этой земле нашу Родину, влék куда лекарь душ Феб, — Ares тотеля плод: вместо Сердца — злой Ум, г^лНусный царь, ползанье в рознь Полету как польза мирская, низведшая душу **Щ**, **Пси**, птицу горню, в червя кражею Вертикали, отняв Цель, Селену-Луну, и Путь к ней (Приложение 3). То свершил Стагирит, имя фюзис, природа как имя Вселенной (при Род^е, Творце (стар.) — творенья Его), сведя в часть ее — мир бранный. С тем, «Метафизику», мужа сего труд о Горнем (Вьсь — Полн^ность), Андрóник Родосский счел за «после физики», очей пустяк, — тогда как дóлжно «над»: Метá — Цель, Вьсь, Огнь наш, коим метки мы. Так скрылось нам Лоно наше, а с ним сын его Дполлон — яви бог златокудрий, ключ зримости, бьющий из Тайны, Луны, бог чей Син аккадян — Дионис, темный Эллады бог. Так по Гоголдю в ночь Материнску украл месяц черт.

² Причина, Творящий, и Следствие, Творимое, как То и Это едины касанием, стоя макушка к макушке, иль к северу север. В булгаковском «Мастер^е и Маргарите» спят так Пилат и пег его. Так одно Бог и Мир Его — Скульптор и Статуя; мать и дитя; дух и тело; Луна и Земля. Луна, огнь-Любовь — Суть че' LOVEка: творящее семя, душа, плóти корнь. Из души состоим люди мы как Земля из Луны, мир из Слова; Антропы Луны и Земли — люди-души и люди-тела как едина Луна. Явь тому — имя СОМА как равно и имя Луны (бог индийский ее звался так), и плóтí нашей. Сома — со Матерью: с Луною бранные мы как с Ядром скорлупа. Человек — селовек: часть Селены; береМЕНность (валитність (укр.)) — Луны бремя иль песнь (гита (санскр.)), бренных корнь; Луной, Меной, вмен^яемы мы как Самими С собой.

³ Посольство гонцов сих струимо издрéвле в день сей. Ведь, по Древним, и Феб ходил в Гиперборею, и гиперборейцы, крылаты — в Элладу с дарами в его честь. Визитов их суть та ж теперь. Само слово гонец, от санскр. GO — Мать Коровя, Вселенная (Древним Коровай была она), в сути и значит «вселенские Люди» — гонцы из Луны к нам, изго^лям ее.

Зреть Луну камнем мертвым, придатком Земли — ложь. Недвижность Луны пред Землей, тыл не зрящей ее — знак господства Луны как **Оси очей: Истины, Sat**, кою мним **sat**еллитом мы: бранные очи — навыворот зрят. Луна — царь, Земля — **ра|б**: Жизнь, Бессмертье, и Смерть, бренье дом; **По|ан**ость и пустота; Огнь и тень; Высь и Дол, парный ей. Луна — Мать, Земля — **Д|очь, лю|ди** чьи — **лу|нны** сути, упавшие **в|он, Ра|й** ут**ра|тив**: Луну, **Ра|*** престол и Отчизну свою, как **Лю|бо|вь** че**LOVE**к.

Елена Блаватская об истинном соотношении Луны и Земли

Луна является спутником Земли лишь в одном отношении, именно, что физически Луна вращается вокруг Земли. Но во всех других случаях именно Земля есть спутник Луны, а не наоборот. Как бы ни было поразяще это заявление, оно не лишено подтверждения со стороны научного знания. Оно подтверждается приливами, периодическими изменениями во многих формах болезней, совпадающими с лунными фазами; оно может быть прослежено в росте растений и ярко выражено в феномене человеческого зачатия и процесса беременности. Значение Луны и ее влияние на Землю были признаны каждою религией древности, особенно еврейской, и были отмечены многими наблюдателями психических и физических феноменов. Но пока что наука лишь знает, что воздействие Земли на Луну ограничивается физическим притяжением, заставляющим ее вращаться в ее орбите. И если бы возражатель настаивал, что этот факт, сам по себе, достаточное доказательство, что Луна действительно является спутником Земли и на других планах действия, можно ответить, задав вопрос — будет ли мать, которая ходит вокруг колыбели своего ребенка охраняя его, подчиненной своего ребенка или же зависящей от него? Хотя, в одном смысле, она его спутник, тем не менее, она, конечно, старше и полнее развита, чем ребенок, охраняемый ею. // Следовательно, именно Луна играет самую большую и самую значительную роль как в образовании самой Земли, так и в населении ее человеческими существами. Лунные Монады или Питри, предки человека, становятся, на самом деле, самим человеком.

Тайная Доктрина. Космогенезис
http://ezoteric.polbu.ru/blavatskaya_doctrine/ch11_iv.html
(выделено мной)

Окультино Луна является «родительницей» нашей планеты, она гораздо старше Земли (...). Наши духовные прародители «питри» (предки) пришли с Луны и вошли в пустые земные оболочки, одушевив их, чтобы продолжить своё эволюционное развитие на новой планете. Так учит Тайная Доктрина. Отсюда и культ почитания предков, которые являются духами, вошедшими в наши физические тела. Таким образом, **питри — это мы сами. Луна гораздо древнее Земли и даже Солнца. Именно Луна управляет Землей**, взять хотя бы приливы и отливы, рост растений, менструальный цикл у женщин — все эти жизненные явления связаны с влиянием Луны.

Тот же труд
<http://demonhost.info/807-tajny-vselennoj.html>
(выделено мной)

Пасть из Рая, с Луны — очи горние, зрячи, утратить, на шаг вниз сойдя; Рай обрести — шагом тем же, **воз|в|ра|тным**, обрести их: **Луну как Себя самое, коей есть мы вовеки****. **Познать Себя — Луну познать нам; О|ра|кул Дельфийский, к Себе вожак наш — Феб, Пифона убивший к ее торжеству, ра|ди Матери сущ как Лжи в|ра|г**.

* Он же **Ита**, высший Бог Еги**пта**и, сущий и в очах их, и как Бог **му|суль|ман**ский в Луне как на троне Своем. Египтянам был Он Сердцем **Ко|смоса, бо|гни|и Нут** как Луны и **Ко|ров|ы, гор|ящим** как **Со|ли|ще в|нут|ри** у нее.

** Рознь Луны и Земли, пары тел — рознь не их, но очей слепых, бранных, их принцип; в очах вечных, **видящих**, оба — Луна, Одно **цель|ных** сих: **полный зрачок, центр-везде**, коим есть горний глаз. Как **Луною само́й** зрят им Гости, антропы ее.

Ермаков Олег Владимирович • Oleg V. Yermakov

Биографическая справка • Biographical information

Родился в 1961 году в г. Мичуринске Тамбовской области (Россия), там же окончил среднюю школу. В школьные годы – победитель VII Всесоюзного конкурса школьных сочинений в жанре очерка (1975). Окончил Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченко по специальности «химия» (1983). Около 10 лет работал в химической отрасли Украины, далее – в журналистике, пройдя путь от репортера до главного редактора всеукраинского журнала. Автор ряда изобретений и цикла трудов о Вселенной, работу над главным из которых, «Планета Любовь. Основы Единой теории Поля», вел в течение 22 лет (1987–2009). Член авторского сообщества Википедии. Автор стихотворного сборника «Сила Любви» (2001), профессиональный художник-карикатурист.

Исследование Вселенной – мое основное занятие. Предаюсь ему со студенческой скамьи и считаю его наследственным: моя бабушка Надежда Зарецкая – конструктор антенного блока первого искусственного спутника Земли, запуск которого ознаменовал начало космической эры человечества, автор ряда изобретений в области ракетно-космической техники, а муж Надежды Георгиевны и мой дед Михаил Мамонтович – брат Нины Ивановны Королёвой (урожденной Котенковой), жены С.П. Королёва, в КБ которого в подмосковных Подлипках работала бабушка, пришедшая по рекомендации работавшей там Нины Ивановны, соседствовавшей с семьей Надежды Георгиевны в поселке Болшево Московской области (ныне часть г. Королёва). Покоряя Вселенную, в те нещедрые на житейские блага времена Надя Зарецкая, бесконечно влюбленная в Землю, страстно мечтала обзавестись ее клочком, чтобы посадить на нем сад. Мечта ее сбылась: хлопотами Сергея Павловича талантливая дочь России получила участок в Болшево, где вырастила чудесный сад и построила дом для большого семейства.

Женат, отец взрослого сына и дед троих внуков. Сейчас живу в Киеве.

Born in 1961 in Michurinsk, a town near Tambov, Russia, where I finished school. During my school years, I won the 7th USSR National School Essay Competition (1975). I graduated from the Kiev Taras Shevchenko State University with a Master's degree in Chemistry (1983). After 10 years in chemical industry in Ukraine, I decided to pursue a career in journalism, where I grew from a reporter to the editor-in-chief of a national magazine. I have a number of registered inventions. I am an author of a series of works about the Universe. My most important work, Planet Love. The basics of the Unified Field theory, or the Introduction to sacral linguistics, took me 22 years to write (1987 – 2009). Member of Wikipedia author community. Author of a published book of poetry Power of Love (2001). Professional caricaturist.

Researching the Universe is my primary occupation and a passion since college years. Passion for space runs in generations in my family: my grandmother Nadezhda Zaretskaya designed the aerial assembly of the first man-made Earth satellite, the launch of which started the space era of the humankind, and holds credit for a number of other space engineering inventions. Her husband, my grandfather Mikhail Zaretsky, is a brother of Nina Koroleva, wife of the great Sergey Korolev – it was in Korolev's Podlipki space design lab near Moscow that my grandmother worked all of her career until retirement. Despite her success conquering space, in those tough Soviet times, her biggest dream on our planet was to own a piece of land to grow a garden. Her dream eventually came true: through Sergey Korolev's patronage, the talented space engineer received a piece of land where she was finally able to grow a beautiful garden and build a house for her big family.

I live in Kiev with my wife. I am a father to a grown son and a grandfather of three.

Телефон в Киеве:

+ 38 (066) 561-21-20

Е-mail: nartin1961@gmail.com

Личный сайт, посвященный работе «Планета Любовь»:

<http://www.ivals61.narod.ru>

